

Diseño de una tipografía inspirada en el

CARTELISMO PICOTERO

del caribe colombiano

Trabajo fin de máster
Máster en Diseño Gráfico Digital

unir UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DE LA RIOJA

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Presentado por: Wilinton H. Roa

Directora: Giulia Forestieri

Trabajo tipo 2:

Diseño y desarrollo de un producto visual

A mi amada esposa, Katya, por su incondicional y constante apoyo con el que me impulsa a buscar lo mejor de mi día tras día.

A mis hijos Alan y Jeizhel, porque son el impulso diario para desarrollarme como un ser humano integral.

Resumen

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una tipografía digital inspirada en el cartelismo picotero del caribe colombiano, una manifestación gráfica popular vinculada a los sistemas de sonido picó. Este fenómeno visual, caracterizado por tipografías manuscritas improvisadas, colores fluorescentes y composiciones expresivas, representa un patrimonio cultural inmaterial que articula memoria colectiva, resistencia social y apropiación del espacio público.

A través de un enfoque de investigación—creación multimodal, se documentó un corpus de 15 carteles originales mediante trabajo etnográfico en Cartagena y Barranquilla, seguido de un análisis semiótico—visual que sistematizó estilos tipográficos (script cursiva gestual, sans serif manuscrita y display con volumen), rasgos cromáticos y compositivos. La metodología incluyó bocetación analógica, vectorización en Adobe Illustrator y generación digital en FontForge, resultando en Pico Sans Regular, una fuente OpenType funcional con alfabeto latino completo, diacríticos españoles y parámetros optimizados para legibilidad multisoporte (digital e impreso).

La tipografía preserva la esencia gestual picotera mientras garantiza la funcionalidad contemporánea, validada por expertos y comunidad local. Contribuye a revitalizar patrimonios vernáculos como herramienta de identidad regional y diseño innovador.

Palabras clave:

Cartelismo picotero, tipografía, diseño gráfico, patrimonio cultural, preservación visual, identidad visual.

Abstract

This current project proposes the design and development of a digital typeface inspired by the picotero poster art of the Colombian Caribbean, a popular graphic manifestation linked to picó sound systems. This visual phenomenon, characterized by improvised handwritten typefaces, fluorescent colors, and expressive compositions, represents an intangible cultural heritage that articulates collective memory, social resistance, and the appropriation of public space.

Through a multimodal research-creation approach, a corpus of 15 original posters was documented via ethnographic work in Cartagena and Barranquilla, followed by a semiotic-visual analysis that systematized typographic styles (gestural cursive script, handwritten sans serif, and volumetric display), chromatic features, and compositional elements. The methodology included analog sketching, vectorization in Adobe Illustrator, and digital generation in FontForge, resulting in "Pico Sans Regular," a functional OpenType font with a complete Latin alphabet, Spanish diacritics, and parameters optimized for multi-support legibility (digital and print).

The typeface preserves the gestural picotero essence while ensuring contemporary functionality, validated by experts and the local community. It contributes to revitalizing vernacular heritages as a tool for regional identity and innovative design.

Keywords:

Picotero poster art, typeface, graphic design, cultural heritage, visual preservation, visual identity.

Índice

Introducción	9
Justificación	12
Planteamiento del problema	14
Estructura de la memoria	15
Marco referencial	16
2.1 Gráfica popular como patrimonio cultural inmaterial	17
2.2 Historia y teorías de la tipografía en América Latina y Colombia	19
2.3 Del cartel popular a la tipografía contemporánea: resignificación cultural del cartelismo picotero	21
2.4 Proyectos referentes de tipografías ligadas al cartelismo popular y patrimonio cultural	24
Objetivos y metodología	27
Desarrollo específico de la contribución	31
4.1 Fase 1 – Investigación visual y conceptual	32
4.2 Fase 2 – Análisis y sistematización formal	40
4.3 Fase 3 – Diseño y desarrollo digital	49
4.4 Fase 4 – Validación y ajuste participativo	77
Conclusiones	88
Limitaciones y prospectiva	90
Referencias	
Anexos	92

Índice de figuras

Figura 1: Sistema de sonido picó. Anónimo, s.f.	11
Figura 2: José Corredor apodado “El Runner”, creador del cartel picotero. Anónimo, s.f.	10
Figura 3: Varios carteles anunciando bailes y fiestas. Anónimo, s. f.	13
Figura 4: Invitación a evento. Roa, 2025.	18
Figura 5: Invitación a fiesta cumpleaños. Roa, 2025.	18
Figura 6: Contrato entre Juan Cromberger y Juan Pablos. Anónimo, s. f.	19
Figura 7: Muestrario de tipos, orlas, clichés de la Imprenta del Departamento de Nariño, publicado en 1912. Anónimo, s. f.	20
Figura 8: Ejemplos de tipografía Calima de letras mayúsculas. Castro & Hernández, 2012.	20
Figura 9: Ejemplo de cartel picotero, colorido manuscrito y de composición espontánea. Roa, 2025.	22
Figura 10: Afiche dando indicaciones de dirección. Anónimo, s. f.	22
Figura 11: Ropa con diseños de cartelismo picotero. Roa, 2025.	23
Figura 12: Cartel publicitario de creación de carteles. Roa, 2025.	23
Figura 13: Ejemplo de tipografía Salamantina creado por Andrué Balius. Anónimo, s. f.	24
Figura 14: Ejemplo el rotulado manual tradicional de Kilkenny (Irlanda) Anónimo, s.f.	24
Figura 15: Tipografía vernácula brasileira. Anónimo, s. f.	25
Figura 16: Ejemplos grafemas ancestrales y tipografía resultante. Castro & Hernández, 2012.	25
Figura 17: Los Runneristas, cartel de colectivo. Roa, 2025.	34
Figura 18: Los Runneristas, cartel de colectivo. Roa, 2025.	35
Figura 19: Casa Moron, tremendo vacilón. Cartel de fiesta local. Roa, 2025	35
Figura 20: Cartel para fiesta de barrio. Anónim, s. f.	36
Figura 21: El gozón de Uvide Decroly. Cartel gastronómico–festivo. Roa, 2025.	36
Figura 22: Análisis cartel Imperio. Diseño propio.	40
Figura 23: énfasis en la palabra “Gózate”. Roa, 2005	41
Figura 24: énfasis el nombre “José Davido”. Roa, 2025.	41
Figura 25: Paleta de color. Creación propia.	42
Figura 26: Jerarquización a través del color. Anónimo, s.f.	42
Figura 27: Tipografía tipo Script cursiva. Creación propia.	44
Figura 28: Tipografía tipo Sans Serif. Creación propia.	44
Figura 29: Ven y gózate el cumpleaños de Armando. Roa, 2025.	44
Figura 30: Secciones de carteles usados para la bocetación de alfabetos. Roa, 2025.	51
Figura 31: Bocetación de mayúsculas. Roa, 2025.	52
Figura 32: Bocetación de minúsculas. Roa, 2025.	52
Figura 33: Bocetación de números. Roa, 2025.	52
Figura 34: Boceto de la letra mayúscula A. Roa, 2025.	53
Figura 35: Boceto de la letra minúscula a. Roa, 2025.	53
Figura 36: Boceto de los números 6 y 7. Roa, 2025.	53
Figura 37: Letra O mayúscula. Roa, 2025.	54
Figura 38: Letra O minúscula. Roa, 2025.	54
Figura 39: Letra C mayúscula. Roa, 2025.	54
Figura 40: Letra C minúscula. Roa, 2025.	54
Figura 41: Letra E minúscula. Roa, 2025.	54

Figura 42: Vectorización glifo A caja alta. Roa, 2025.	55
Figura 43: Vectorización glifo A caja baja. Roa, 2025.	55
Figura 44: Prueba de vectorización de glifos con retículas de referencia. Roa, 2025.	56
Figura 45: Letra A vectorizada siguiendo las retículas de referencia. Roa, 2025.	56
Figura 46: Inserción estratégica de nodos y vértices. Roa, 2025.	57
Figura 47: Curvas en caracteres redondos. Roa, 2025.	57
Figura 48: Plantilla en Adobe Illustrator para la exportación de los glifos en formato SVG. Roa, 2025.	58
Figura 49: Vectorizado de la letra C minúscula sobrepuesto a su boceto a mano. Roa, 2025.	59
Figura 50: Ejemplo de la palabra picó con ajuste de control visual. Roa, 2025.	59
Figura 51: Alfabeto completo en caja alta y caja baja. Roa, 2025.	60
Figura 52: Sistema numérico. Roa, 2025.	61
Figura 53: Sistema diacrítico para español Roa, 2025.	61
Figura 54: Signos de puntuación y símbolos esenciales. Roa, 2025.	61
Figura 55: Interfaz de FontForge para la generación de glifos. Roa, 2025.	63
Figura 56: Retícula de construcción mayúsculas. Roa, 2025.	64
Figura 57: Retícula de construcción minúsculas. Roa, 2025.	64
Figura 58: Validación de integridad topológica glifo ampersand. Roa, 2025.	65
Figura 59: Validación de integridad topológica caja alta. Roa, 2025.	66
Figura 60: Validación de integridad topológica caja baja. Roa, 2025.	66
Figura 61: Validación de integridad topológica diacrítico. Roa, 2025.	67
Figura 62: Validación de integridad topológica numérico. Roa, 2025.	67
Figura 63: Identificación de errores en glifos Roa, 2025.	68
Figura 64: Corrección de errores en glifos Roa, 2025.	69
Figura 65: Corrección de errores en glifos, ejemplo letra T. Roa, 2025.	70
Figura 66: Corrección espaciado lateral. Roa, 2025.	71
Figura 67: Ajustes en métricas. Roa, 2025.	72
Figura 68: Ajustes de kerning entre los glifos a y q minúsculas. Roa, 2025.	73
Figura 69: Formato de creación de kerning. Roa, 2025.	74
Figura 70: Ajuste de kerning entre pares críticos. Roa, 2025.	74
Figura 71: Glifos terminados en FontForge. Roa, 2025.	75
Figura 72: Tipografía Picó Sans Regular Roa, 2025.	76
Figura 73: Iteraciones de la tipografía Pico Sans Regular con sus iteraciones Roa, 2025.	77
Figura 74: Encabezado de la encuesta. Roa, 2025.	78
Figura 75 : Población encuestada. Roa, 2025.	79
Figura 76: Resultados de legibilidad de la tipografía . Roa, 2025.	80
Figura 77: Resultados de validación sobre la adecuación cultural e identidad picotera. Roa, 2025.	82
Figura 78: Resultados de validación de la adecuación operativa en contextos profesionales. Roa, 2025.	83
Figura 79: Afiche diseñado por J. Philox . Roa, 2025.	84
Figura 80: Prueba en Adobe Illustrator por Samuel Trillos. Roa, 2025.	84
Figura 81: Sublimación realizada por Antonio Vergara. Roa, 2025.	85
Figura 82: Primera versión de la tipografía. Roa, 2025.	86
Figura 83: Versión final tipografía Pico Sans Regular. Roa, 2025.	87

Índice de tablas

Tabla 1. Documentación del corpus gráfico de carteles seleccionados (Elaboración propia)	37
Tabla 2. Análisis de paleta de colores predominante identificada. Elaboración propia.	43
Tabla 3. Matriz visual de estilos tipográficos picoteros. Elaboración propia.	45

INTRODUCCIÓN

El cartelismo picotero del caribe colombiano es un fenómeno gráfico con profundas raíces en la identidad afrocolombiana de la región. (Pardo, 2017; Sanz, 2012). A través de afiches vibrantes, tipografías manuales llamativas y recursos visuales audaces—con colores fluorescentes, y composiciones altamente expresivas—, estos carteles se han transformado en poderosas piezas de comunicación, arte urbano de gran impacto, identidad, memoria colectiva y resistencia social (Miranda et al., 2019; Sanz, 2019).

Esta tradición gráfica está estrechamente ligada a los denominados picós. Como se observa en la Figura 1, estos sistemas de sonido móviles constituyen centro de la cultura picotera desde mediados del siglo XX. Han desarrollado un lenguaje visual único que captura la energía y ritmo de este fenómeno social y musical regional, funcionando simultáneamente como espacios de distribución sonora y como plataformas generadoras de expresión gráfica.

El movimiento picotero ha emergido como una expresión simbólica y tangible de la identidad caribeña, articulando la memoria colectiva, la vivencia festiva y la apropiación del espacio público como escenario de celebración y reafirmación cultural. Esta manifestación sintetiza el mestizaje, la música, el urbanismo y las prácticas de comunicación comunitaria, constituyendo un fenómeno que trasciende lo meramente musical para convertirse en un acto político y cultural (Miranda et al., 2019; Sanz, 2019)

Como ejemplo emblemático de esta tradición, la Figura 2 presenta a José Corredor, conocido como “El Runner”, creador central del cartelismo picotero. Corredor ha sido fundamental en la sistematización de técnicas y lenguajes que caracterizan esta manifestación gráfica popular, transformando el oficio del cartelismo en una forma de expresión cultural reconocible y diferenciada.

Su tipografía y visibilidad refuerzan la identidad, la memoria colectiva y la resistencia cultural de la región (Miranda et al., 2019). La tipografía manuscrita improvisada del cartelismo picotero no solo revitaliza técnicas y códigos artesanales, sino que cumple una función estética y comunicativa vigente. Actúa como recurso que manifiesta saberes y tradiciones, promoviendo su reconocimiento, previniendo su desaparición y fomentando su difusión en proyectos gráficos contemporáneos (Ares, 2019; Pilay & Neves, 2020).

A pesar de su importancia cultural y su valor patrimonial, esta producción gráfica no ha sido sistematizada adecuadamente desde la perspectiva del diseño tipográfico especializado. Esta ausencia limita tanto su transmisión como su resignificación en entornos digitales y globalizados. Aunque existen investigaciones sobre la influencia cultural y social del cartelismo picotero (Pardo, 2017; Sanz, 2012, 2019) y estudios sobre el patrimonio tipográfico colombiano (Garone Gravier, 2021), no hay proyectos que se dediquen a digitalizar y sistematizar sus características tipográficas para uso funcional en soportes digitales.

Las soluciones existentes son, en su mayoría, reproducciones o digitalizaciones superficiales sin propuesta tipográfica integral y funcional que se ajuste a principios contemporáneos de legibilidad, funcionalidad digital y aplicabilidad en diferentes medios (Harkins, 2018). Esta falta de recopilación formal y análisis sistémico de los recursos gráficos utilizados en el cartelismo picotero supone una brecha significativa en la comprensión del diseño gráfico popular desde la perspectiva del diseño tipográfico actual.

Esta carencia evidencia la necesidad de un proyecto que rescate, sistematice y digitalice la riqueza de estos lenguajes visuales del cartelismo picotero en el ámbito digital. El proyecto debe contribuir a la

valorización y transmisión de patrimonios visuales locales, apoyando tanto su preservación como su integración en nuevos contextos de comunicación digital. Esto representa un reto teórico y técnico para el diseño gráfico digital, tanto en el ámbito académico como en el profesional (Balus, 2025; Garone Gravier, 2021; Pilay & Neves, 2020).

Figura 2: José Corredor apodado “El Runner”, creador del cartel picotero. Anónimo, s.f.

Figura 1: Sistema de sonido picó. Anónimo, s.f.

Justificación

El cartelismo picotero del caribe colombiano constituye una manifestación gráfica popular de alto valor simbólico y cultural, estrechamente ligado a los eventos musicales del picó y a las dinámicas festivas comunitarias. Su lenguaje visual —caracterizado por el uso expresivo del color, composiciones dinámicas y tipografía manuscrita improvisada, tal y como se aprecia en la Figura 3— responde a las necesidades comunicativas locales. En este sentido, esta gráfica popular se considera parte del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), en tanto expresa prácticas, sistemas de signos, memorias y formas de representación que fortalecen la identidad social y la cohesión comunitaria (UNESCO, 2023; Ares, 2019).

Desde la normativa colombiana, el PCI comprende manifestaciones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como propias (Ley 1185 de 2008). El cartelismo picotero se inscribe en esta definición al consolidarse como una práctica artesanal que une la memoria colectiva y la apropiación del espacio público frente a las lógicas estandarizadas de la comunicación visual. Su carácter espontáneo y su producción manual responden a contextos en los que el acceso a tecnologías formales es limitado, reafirmando su valor como lenguaje gráfico estratégico y contextualizado. (Miranda et al., 2019).

La práctica gráfica picotera se convierte en un medio de creación identitario del caribe colombiano, al condensar historia, oralidad, fiesta y territorialidad en un repertorio visual único. La tipografía visual improvisada deja de ser un recurso meramente funcional y adquiere un rol central como portadora de significados culturales, revitalizando códigos

artesanales y desafiando las convenciones del diseño tipográfico hegemónico. De esta manera, el cartel picotero actúa como un archivo vivo que se resignifica constantemente, generando nuevos sentidos sin perder su conexión con la cultural local (Pardo, 2017; Sanz, 2019; Ares, 2019).

La sistematización y digitalización de su tipografía permiten su proyección hacia nuevos soportes y contextos del diseño gráfico. Este proceso no solo contribuye a su preservación, sino que lo transforma en un recurso innovador capaz de dialogar con mercados culturales, académicos y creativos contemporáneos. En el ámbito latinoamericano, estas iniciativas se inscriben en una tendencia amplia de revalorización del diseño tipográfico como herramienta para la construcción de identidades visuales regionales (Garone Gravier, 2021; Pilay & Neves, 2020).

Por último, el desarrollar una tipografía inspirada en el cartelismo picotero fortalece el campo del diseño tipográfico latinoamericano al integrar enfoques multimodales que consideran la tipografía como un sistema visual, cultural y discursivo. Desde esta perspectiva, la tipografía no solo comunica texto, también memorias, afectos y narrativas territoriales asociadas a la cultura. Así, el proyecto establece un puente entre tradición gráfica popular y tecnologías digitales contemporáneas, promoviendo la diversidad cultural, el pluralismo visual y la continuidad de lenguajes locales en el diseño actual (Janet, 2023; Ares, 2019; Garone Gravier, 2021).

Figura 3: Varios carteles anunciando bailes y fiestas. Anónimo, s. f.

Planteamiento del problema

A pesar de la extraordinaria riqueza visual, relevancia cultural y los tratamientos tipográficos únicos del cartelismo picotero del Caribe colombiano, existe una brecha significativa en la comprensión del diseño gráfico popular desde la perspectiva moderna del diseño tipográfico especializado. La falta de recopilación formal, análisis sistémico y sistematización digital de los recursos gráficos empleados en esta manifestación constituye un vacío que limita tanto su preservación como su proyección en entornos digitales actuales.

El problema central radica en la ausencia de herramientas tipográficas digitales funcionales que capturen y sistematicen las características visuales del cartelismo picotero para su aplicación en distintos medios digitales, impresos y editoriales. Esta situación genera una desconexión entre el rico patrimonio gráfico popular de la región y las herramientas contemporáneas de comunicación visual, limitando tanto la preservación visual del patrimonio como la producción de narrativas que integran tradición y contemporaneidad, así como la evolución natural de esta manifestación cultural en el diseño digital moderno (Ares, 2019; Miranda et al., 2019).

Esta problemática se presenta en varias dimensiones:

1. Dimensión Patrimonial: presenta un riesgo de desaparición de técnicas y saberes artesanales.

Los conocimientos transmitidos oralmente se enfrentan a la pérdida de memoria visual colectiva, ausencia de registro sistematizado de variantes tipográficas y falta de documentación que asegure la continuidad del este legado gráfico.

2. Dimensión técnica: presenta una carencia de fuentes digitales funcionales inspiradas en el cartelismo picotero que responda a criterios de legibilidad. Las soluciones existentes son, en gran parte, reproducciones o digitalizaciones superficiales sin propuesta tipográfica integral que se ajuste de legibilidad, funcionalidad digital y aplicabilidad en diferentes medios. Esto limita la integración del lenguaje visual picotero en plataformas digitales, aplicaciones editoriales, campañas gráficas y productos diseñados
3. Dimensión cultural: La limitada proyección y difusión de identidad visual creativa genera desconexión con patrimonio regional. Las nuevas generaciones de diseñadores carecen de herramientas culturales propias que les permita expresar pertenencia identitaria. Lo que restringe la evolución natural de esta manifestación cultural.

El problema de la investigación se plantea de la siguiente manera: ¿Cómo diseñar una tipografía inspirada que capture las características visuales del cartelismo picotero del caribe colombiano, manteniendo los principios de funcionalidad y

legibilidad requeridos para su aplicación en medios digitales?

La relevancia de este proyecto implica desarrollar una metodología que integre:

1. El análisis de características visuales distintivas del cartelismo picotero.
2. La sistematización de características tipográficas, cromáticas y compositivas.
3. La traducción digital coherente respetando la expresividad original.
4. La validación comunitaria que asegure la legitimidad cultural del producto.
5. La garantía de funcionalidad técnica en entornos digitales actuales.

Este proyecto representa una contribución necesaria al campo del diseño gráfico digital contemporánea, al demostrar que la tipografía inspirada puede funcionar simultáneamente como herramienta de preservación patrimonial, mecanismo de expresión identitaria regional y recurso comunicativo innovador en contextos contemporáneos (Balius, 2025; Garone Gravier, 2021; Janet, 2023).

Estructura de la memoria

Con el propósito de presentar un trabajo organizado, completo y claro, se ha optado por dividir el trabajo en seis (6) bloques temáticos, distribuidos así:

1. Introducción

Este bloque busca contextualizar la investigación, expone la relevancia del cartelismo picotero como fenómeno gráfico, social, cultural e identitario del caribe colombiano. Se formulan la justificación, los antecedentes, las motivaciones del estudio. Se presenta el planteamiento del problema y la hipótesis que orienta el trabajo.

2. Marco referencial

En este bloque se analizan los referentes teóricos, históricos y culturales sobre la gráfica popular y el cartelismo urbano en el caribe colombiano explicando cómo éste articula memoria social, festividad e innovación tipográfica. La historia de la tipografía en Colombia y América Latina. Además, se analizan los conceptos de identidad cultural, resignificación visual y decolonialidad en el diseño gráfico latinoamericano.

3. Objetivo y metodología

Se define el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación y se explica el enfoque metodológico, análisis semiótico—visual de los carteles tipográficos, sistematización y codificación de rasgos tipográficos, diseño digital experimental y validación con usuarios locales.

4. Desarrollo específico de la contribución

Se profundiza la articulación entre diagnóstico gráfico, experimentación y síntesis creativa. Se hace una descripción detallada del proceso. Se hace la recolección y selección del corpus gráfico (carteles) recolectando y seleccionando el corpus gráfico (carteles), análisis visual y categorización de signos tipográficos, cromáticos y compositivos. Conceptualización, bocetado y construcción digital de la tipografía inspirada e iteraciones y pruebas en soportes gráficos a través de validaciones participativas.

5. Conclusiones

Se sintetizan los aprendizajes, aportes y resultados del proyecto, dando respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados. Se indican avances en cuanto a sistematización y digitalización de lenguajes gráficos culturales. Contribución teórica, metodológica y aplicada en el campo del diseño latinoamericano y el impacto cultural y educativo de la tipografía desarrollada.

6. Limitaciones y prospectivas

Se reflexiona sobre los retos detectados (acceso a fuentes, subjetividad del análisis, restricciones técnicas), estudios comparativos con otras regiones, se proponen líneas futuras de investigación y desarrollos aplicados digitales y se plantean estrategias educativas de difusión patrimonial para la gráfica popular.

MARCO REFERENCIAL

2.1 Gráfica popular como patrimonio cultural inmaterial

Fundamentos conceptuales del Patrimonio Cultural Inmaterial

La gráfica popular constituye una manifestación dinámica y viva del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), al articular saberes, expresiones, prácticas expresivas y sistemas simbólicos que conforman la identidad social y la memoria colectiva de las comunidades que los valoran como parte esencial de su identidad, siendo transmitidas de una generación a otra (Pilay & Neves, 2020; UNESCO, 2024)

Según la UNESCO el PCI son —“las manifestaciones, prácticas usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, artefactos y espacios culturales inherentes, que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio”— (UNESCO, 2024). Esta perspectiva resulta pertinente para analizar el cartelismo picotero porque:

- Representa saberes dinámicos mediante y prácticas artesanales vivas.
- Constituye sentimientos de identidad fundamentales que refuerzan pertenencia territorial.
- Genera memoria colectiva y asegura continuidad cultural en contextos de transformación urbana acelerada.

Además, esta en consonancia con la Ley 1185 de 2008 de Colombia que reconoce como patrimonio

cultural inmaterial todas aquellas manifestaciones y prácticas que generan “sentimientos de identidad fundamentales para construir memoria colectiva y asegurar la continuidad cultural” (Ley 1185 de 2008, 2008). Por lo tanto, el cartelismo picotero se concibe como una tradición que combina oficio artesanal, la comunicación popular y la resistencia simbólica.

El cartelismo picotero como patrimonio cultural e inmaterial

El cartelismo manuscrito surge como respuesta a contextos de limitaciones tecnológicas y económicas, pero ofreciendo soluciones para comunicarse de manera efectiva y visualmente impactante. Su lenguaje, caracterizado por la espontaneidad, el uso expresivo y vibrante del color, las composiciones libres y la tipografía manuscrita improvisada, configuran un sistema visual propio y estratégico para las comunidades que lo producen y lo consumen (Ares, 2019; Miranda et al., 2019).

Más allá de su dimensión estética propia, el cartel picotero expresa su historia, sus valores y sus modos de resistencia social y cultural. En el caribe, esta práctica gráfica se articula con la memoria colectiva de las comunidades y su vivencia festiva, apropiándose del espacio público como escenario de celebración y reafirmación cultural (Pardo, 2017; Sanz, 2019).

Características visuales distintivas del cartelismo picotero

Como se observa en las Figura 4 y 5, el cartel picotero desarrollo un lenguaje visual singular que integra elementos formales, cromáticos y compositivos únicos: dinamismo gráfico y composiciones libres, uso vibrante del color, tipografía manuscrita improvisada de altísima expresividad y formas audaces que transmiten la energía y el ritmo del fenómeno social y musical de picó.

Simultáneamente, estos carteles cumplen funciones culturales específicas: giran en torno al fenómeno social y musical del picó, revitalizan técnicas gráficas artesanales de expresión cotidiana, manifiestan saberes y tradiciones populares y comunitarias y refuerzan la identidad de la memoria colectiva y la resistencia social de la región (Miranda et al., 2019; Sanz, 2019).

La tipografía improvisada del cartelismo picotero posee una relevancia en la preservación de expresiones comunitarias y festivas del Caribe. Su reconocimiento y promoción previenen su desaparición, fomentando su difusión en proyectos gráficos modernos. La tipografía funciona como “proceso emancipatorio que promueve el pluralismo y la diversidad desde una práctica de diseño localizada” (Ares, 2019; Pilay & Neves, 2020), permitiendo a las comunidades locales construir y expresar sus propias narrativas visuales.

Preservación y revitalización del patrimonio gráfico

El proyecto de crear una tipografía inspirada en el cartelismo picotero busca preservar este patrimonio gráfico mediante documentación sistematizada, valorizar su impacto cultural y estético, difundir la riqueza visual de la tradición y constituirse en un recurso innovador de diseño que refuerce identidades regionales. Esto representa un acto de resistencia a la homogeneización visual global, creando un puente entre tradición artesanal y nuevas tecnologías de diseño gráfico digital (Ares, 2019; Balius, 2025; Garone Gravier, 2021; Ring, 2023).

Figura 4: Invitación a evento. Roa, 2025.

Figura 5: Invitación a fiesta cumpleaños. Roa, 2025.

2.2 Historia y teorías de la tipografía en América Latina y Colombia

Figura 6: Contrato entre Juan Cromberger y Juan Pablos. Anónimo, s. f.

Colonización gráfica y dependencia tipográfica

La tipografía llegó a América en 1539 para servir como instrumento de evangelización y dominación cultural, imponiendo el alfabeto latino sobre cualquier forma de registro gráfico local —ideogramas, quipus, mitogramas, entre otros— lo que constituyó uno de los principales fenómenos de transculturización y subordinación visual (Garone Gravier, 2021). Como evidencia la Figura 6, el contrato de Juan Comberger con Juan Pablos, la imprenta se convirtió en un vehículo hegemónico, desplazando prácticas visuales locales y configurando una dependencia tipográfica persistente.

Evolución histórica de la tipografía latinoamericana.

Durante las primeras etapas de la colonización europea, la producción tipográfica dependía plenamente del estado y la iglesia, limitando así la autonomía cultural y la creación de lenguajes gráficos populares. Sin embargo, con el avance de la modernización de la imprenta durante los siglos XIX y XX, la región comenzó a desarrollar elementos culturales propios y manifestaciones visuales populares emergentes en sectores urbanos marginados.

El auge de la prensa popular y el desarrollo de la educación pública, en el siglo XIX, impulsaron la

visibilización de expresiones gráficas propias. Durante este periodo se desarrollaron técnicas artesanales innovadoras para la creación de fuentes inspiradas en alfabetos locales y sistemas de impresión adaptados a contextos sociales específicos (Cadena, 2019). Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se impulsó el desarrollo y reconocimiento de una identidad tipográfica propia y diversa, nutrida por movimientos gráficos populares originados a partir del arte urbano, la identidad colectiva, la memoria y la resistencia social.

Movimientos tipográficos latinoamericanos contemporáneos

El siglo XXI democratizó el diseño tipográfico gracias al desarrollo tecnológico que propició cambios técnico-instrumentales cruciales, posibilitando la producción en América Latina (Ares, 2019; Farias, 2009) y permitiendo a diseñadores regionales el desarrollo de fuentes propias sin depender exclusivamente de las grandes fundiciones europeas o estadounidenses.

No obstante estos avances, los diseñadores latinoamericanos enfrentan cuestionamientos constantes: ¿Para qué diseñar tipos en el contexto Latinoamericano? ¿En qué medida esos diseños responden a necesidades del público regional? ¿Cómo relacionar diseño y fundición de la tipografía con identidad, raíces culturales y necesidades regionales específicas?

Destacan iniciativas significativas como: *Sudtipos* (Alejandro Paul), *Pampatype* (Alejandro Lo Celso), *Omnibus Type* y *Huerta tipográfica* de Argentina; *Latinotype* y *Quintana Font* de Chile; *Tipotype* de Uruguay; *Outras fontes*, *Plau* y *Typefolio* de Brasil y *Sumotype* y *Andinistas* (Carlos Fabián Camargo Guerrero) de Colombia/Venezuela. Así mismo, han surgido espacios y foros dedicados a la tipografía latinoamericana como *Tipos Latinos*, bienal de tipografía en Brasil; *Tipografilia*, congreso nacional de tipografía en México; y publicaciones especializadas como: *Revista Tipográfica* (Argentina) y *Tupigrafia* (Brasil).

Caso colombiano: recuperación de archivos tipográficos

Colombia es un escenario singular en lo que respecta al estudio y recuperación de archivos tipográficos locales. Como se observa en la Figura 7, las muestras salesianas y los clichés artesanales, permiten trazar una evolución en la identidad gráfica que funciona como vehículo para la integración y diferenciación regional sin perder su carácter esencialmente local. (Garone Gravier, 2021).

Proyectos contemporáneos de diseño tipográfico como el basado en la cultura precolombina Calima (Castro & Hernández, 2012), según se aprecia en la Figura 8, demuestran cómo la memoria ancestral puede ser reinterpretada, a través de nuevas tecnologías, para generar sistemas visuales propios que resguardan ese legado y promuevan innovación en el campo del diseño tipográfico actual.

El cartelismo picotero surge como una manifestación gráfica popular genuina del caribe colombiano, cuyas características informales, su exuberante manejo del color y el uso de letras manuscritas son reflejo de las condiciones socio-económicas y culturales de la región, así como su disposición para preservar la

identidad colectiva vinculada a la música, la fiesta y el espacio público (Pilay & Neves, 2020)

De esta manera, la tipografía inspirada en cartelismo picotero puede transformarse de una expresión de comunicación gráfica efímera en un componente patrimonial digno de ser documentado y valorizado, constituyendo un lenguaje visual viviente con una memoria material e inmaterial inscrita en la cultura popular. La propuesta de crear esta tipografía se establece como un ejercicio integral de rescate y resignificación cultural con el potencial de contribuir a la preservación del patrimonio y su circulación activa en los ámbitos del diseño contemporáneo (Cadena, 2019; Garone Gravier, 2021; Pilay & Neves, 2020).

Figura 8: Ejemplos de tipografía Calima de letras mayúsculas. Castro & Hernández, 2012.

Figura 7: Muestrario de tipos, orlas, clichés de la Imprenta del Departamento de Nariño, publicado en 1912. Anónimo, s. f.

2.3 Del cartel popular a la tipografía contemporánea: resignificación cultural del cartelismo picotero

Tipografía como portadora de identidad cultural

En diseño gráfico, la identidad cultural constituye la suma de símbolos, prácticas visuales y narrativas que definen la pertenencia a una comunidad y la diferencia de otras. En este sentido la tipografía es portadora memoria, mediadora de apropiación identitaria y vehículo de pertenencia territorial (Pepe, 2015).

Desde esta perspectiva, la tipografía trasciende su función técnica para materializar valores, jerarquías y relaciones de poder, comunicando no solo información verbal sino también dimensiones simbólicas más profundas en un proceso dinámico en el que los signos, símbolos o productos gráficos son reinterpretados y adaptados a nuevos contextos, nuevas realidades culturales, continuando su función de transmitir historia, tradición y valores culturales inherentes a una comunidad, revitalizando así significados ya establecidos.

El cartelismo picotero como acto de resignificación visual

El cartel picotero, que podía ser interpretado superficialmente como una *“expresión popular simple”*, actúa como un medio privilegiado de resignificación visual y se transforma en un archivo

vivo que continuamente se adapta, se reinventa y reconfigura sus sentidos en cada contexto. Sus letras manuscritas, colorido exuberante y composición espontánea, como se observa en la Figura 9, condensan valores profundos, historias y prácticas populares colectivas y formas de organización comunitaria ligadas a la cultura afrocaribeña del litoral colombiano (Sanz, 2012, 2019). Más allá de ilustrar un evento, como se aprecia en las Figuras 10, 11 y 12, el cartel articula un sentido de pertenencia territorial y cultural que fortalece la identidad regional, configurando un lenguaje gráfico local que desafía las formas convencionales de expresión gráfica funcional de manera simultánea como recurso cultural y como fuente de innovación tipográfica contemporánea (Ares, 2019; Miranda et al., 2019) que distingue y reivindica el territorio caribeño dentro del mapa nacional.

Enfoque decolonial y multimodal de la tipografía picotera

El cartel picotero puede entenderse como un acto político-cultural de carácter decolonial. Al recuperar y visualizar estéticas y lenguajes propios de las comunidades afrocolombianas, cuestiona la centralidad de los cánones del diseño y propone otras formas de entender la visualidad y el espacio público. Esto se articula con las reflexiones de Walsh, quien plantea la urgencia de resistir la universalidad epistémica y de construir desde otros saberes,

históricamente subalternizados, como acto de resistencia y afirmación identitaria (Walsh, 2013).

En este marco, la tipografía opera en múltiples dimensiones simultáneas: no solo es un recurso gráfico funcional, también constituye un mecanismo de resistencia simbólica y revalorización identitaria desde el diseño, capaz de articularse con saberes ancestrales y prácticas contemporáneas para convertirse en una propuesta gráfica con narrativas propias (Pepe, 2015).

Según Janet (2023) la tipografía opera como un recurso *“tipográfico multimodal”* que comunica significados simultáneos a través de múltiples modos: visual (forma, color, contraste), espacial (proporción, ritmo, disposición), material (textura, grosor, tratamiento) y discursivo (significados culturales y narrativas locales). Desde esta perspectiva el cartelismo picotero no puede reducirse a *“tipografía convencional”*, pues constituye un sistema complejo de significación en el que cada parámetro formal contribuye a construir identidad y memoria. Trasladar esa riqueza multimodal al entorno digital exige que la nueva familia tipográfica mantenga esa riqueza multimodal, garantizando que continuará funcionando como vehículo de memoria e identidad en contextos contemporáneos (Ares, 2019; Walsh, 2013).

Figura 9: Ejemplo de cartel picotero, colorido manuscrito y de composición espontánea. Roa, 2025.

Figura 10: Afiche dando indicaciones de dirección. Anónimo, s. f.

Hacia una tipografía emancipatoria

En la convergencia entre historia, diseño y cultura popular el cartelismo picotero es un patrimonio visual único y dinámico, cuya transición al diseño tipográfico contemporáneo no supone “formalizar” un estilo marginal para integrarlo al canon, sino que busca la activación de un proceso de rescate y resignificación cultural que mantenga su arraigo territorial y potencia crítica.

Es por esto que, esta propuesta tipográfica es innovadora y necesaria para preservar su herencia cultural, potenciar su valor identitario, permitiendo el empoderamiento comunitario de la mano del diseño mediante herramientas visuales propias, y ampliando del canon tipográfico latinoamericano desde voces locales auténticas (Balius, 2025; Garone Gravier, 2021; Janet, 2023; Pilay & Neves, 2020)

Figura 12: Cartel publicitario de creación de carteles. Roa, 2025.

Figura 11: Ropa con diseños de cartelismo picotero. Roa, 2025.

2.4 Proyectos referentes de tipografías ligadas al cartelismo popular y patrimonio cultural

Universitas y Salmantina (Salamanca, España) – Andreu Balius

Las familias tipográficas *Universitas* (1997) y *Salamantina* (2023) de Andreu Balius ejemplifican la intersección entre preservación patrimonial y diseño contemporáneo al reinterpretar los vitores universitarios murales de la Universidad de Salamanca, inscripciones históricas del siglo XV que definen el paisaje visual. Como muestra la Figura 13, Balius transforma estas letras artesanales y su morfología —anchura uniforme, ejes inclinados, terminaciones angulares— en sistemas digitales coherentes, combinando fidelidad formal con funcionalidad, demostrando que el diseño puede activar el patrimonio como fuente viva de innovación cultural (Balius, 2025).

El proceso metodológico empleado, revela una evolución técnica sofisticada: *Universitas* empleó herramientas pioneras como *Freehand* y *Fontographer* para análisis morfológico y digitalización, para *Salamantina* aprovechó *Glyphs 3.0* y funciones *OpenType* para ampliar variantes estilísticas y optimizar su legibilidad. Este salto conceptual —de reproducción formal y reinterpretación dinámica— posiciona la tipografía como mediadora entre tradición y modernidad, validado por reconocimientos como el *People's Choice Award* (1997) y el *European Design Awards de Hibrand Awards* (2023), que confirman su relevancia funcional y cultural (Balius, 2025).

Figura 13: Ejemplo de tipografía Salamantina creado por Andreu Balius. Anónimo, s. f.

Figura 14: Ejemplo del rotulado manual tradicional de Kilkenny (Irlanda) Anónimo, s. f.

Typologies (Kilkenny, Irlanda) – Dee Maher Ring

El proyecto *Typologies*, de David Ring, documenta el rotulado manual tradicional de Kilkenny (Irlanda) como un archivo vivo de memoria colectiva, que posiciona al *lettering* vernáculo, según se puede ver en la Figura 14, como una expresión de identidad local y un oficio artesanal frente a la homogeneización gráfica contemporánea. A diferencia del enfoque histórico de Balius (2025) —centrado en reinterpretación patrimonial digital—, Ring (2023) privilegia un análisis interdisciplinar del paisaje urbano integrando documentación fotográfica sistemática, clasificación morfológica y diálogo con políticas culturales, lo que configura la rotulación comercial como sistema dinámico de significación capaz de resistir la estandarización visual global.

El valor metodológico radica en ser un modelo replicable y que trasciende el registro pasivo para abogar por la preservación activa de saberes gráficos populares, articulando estética, artesanía viva e identidad territorial. Este enfoque resulta pertinente en contextos latinoamericanos como el cartelismo picotero, donde prácticas similares enfrentan procesos de desplazamiento por la homogeneización digital acelerada, brindando herramientas viables de documentación, educación y revitalización patrimonial, capacitadas para integrar simultáneamente el oficio, la memoria visual colectiva y la innovación tecnológica contemporánea (Ring, 2023).

Diseño de tipos vernáculos en Brasil – Priscila Farias

El estudio sistemático de tipografías vernáculas, liderado por Priscila Farias, establece un referente metodológico que integra análisis visual, categorización formal y reinterpretación creativa (Ares, 2019; Farias, 2009) de expresiones gráficas populares —desde rótulos comerciales hasta inscripciones callejeras— para que pueden convertirse en material gráfico legítimo. Como se observa en la Figura 15, esta diversidad formal —producto de contextos socio-económicos y prácticas artesanales locales— contrasta con los enfoques estáticos como los de Balius (2025), priorizando en cambio un dialogo activo entre tradición y tecnología: observación etnográfica directa, categorización morfológica y coautoría comunitaria garantizan fidelidad y funcionalidad digital simultánea (Ares, 2019; Farias, 2009).

A diferencia de Ring (2023), centrado en políticas culturales urbanas, Farias enfatiza la participación activa de comunidades focales como eje de resignificación, consolidando un corpus tipográfico brasileño que ofrece una perspectiva transferible y adaptable a otras realidades latinoamericanas como el cartelismo picotero. Este modelo no solo documenta grafías populares como memoria colectiva, también las proyecta como herramientas de revitalización patrimonial, articulando valor cultural con aplicabilidad contemporánea.

Figura 15: Tipografía vernácula brasileira. Anónimo, s. f.

Figura 16: Ejemplos grafemas ancestrales y tipografía resultante. Castro & Hernández, 2012.

Calima y proyectos colombianos de reinterpretación patrimonial

El desarrollo tipográfico Calima de Castro y Hernández, es un ejemplo significativo de la articulación entre arqueología visual investigación cultural y diseño digital, reinterpretando grafemas precolombinos de la cultura Calima (Valle del Cauca) en un sistema tipográfico contemporáneo. Como muestra la Figura 16, esta traducción visual contrasta la fidelidad histórica de Balius (2025) al transformar grafemas ancestrales en un sistema funcional que, sin perder su identidad simbólica ni sus antecedentes culturales, dialoga activamente con las lógicas actuales de producción digital y diseño gráfico.

A diferencia del enfoque de Farias (2009), Calima se centra en patrimonios indígenas estructurados, demostrando que la tipografía trasciende la mera comunicación para operar como dispositivo de continuidad cultural. Su metodología transferible —lectura crítica de signos ancestrales y reinterpretación tecnológica— resulta ser un modelo para proyectos como la tipografía picotera, ampliando el diseño gráfico como disciplina activa de preservación simbólica y resignificación patrimonial (Castro & Hernández, 2012; Garone Gravier, 2021).

Hacia una tipografía multimodal en el contexto picotero

Los proyectos referentes analizados —desde las reinterpretaciones patrimoniales europeas (Balius y Ring) y los estudios de rotulación vernácula brasilera (Farias), hasta el colombiano de arqueología visual y tipos precolombinos (Castro & Hernández)—, convergen en un hallazgo crítico fundamental: el diseño gráfico contemporáneo funciona simultáneamente como mediador entre memoria, territorio y tecnología. En todos ellos, la tipografía deja de ser solo un dispositivo técnico de lectura eficiente para convertirse en un recurso multimodal cargado de significados culturales complejos, donde la forma visual del tipo, el contexto sociocultural de origen, materialidad y aplicaciones, constituyen dimensiones indisociables del mensaje integral (Ares, 2019; Farias, 2009; Janet, 2023; Ring, 2023).

El marco teórico desarrollado por Janet (2023) sobre *“tipografías más allá de las palabras”* resulta pertinente para entender estos proyectos como sistemas de significación multimodal. Janet propone que la tipografía como recurso tipográfico, operando en simultánea a nivel visual (forma, color, contraste), espacial (proporción, ritmo, disposición), material (textura, grosor, tratamiento superficial) y discursivo (narrativas culturales, significados simbólicos). Aplicada a los casos analizados, esta perspectiva multimodal desvela cómo cada decisión formal en *Salamantina*, *Typ.ologies* o *Calima* contribuye a construir no solo legibilidad técnica, sino significados culturales complejos que trascienden la simple transmisión de información verbal (Janet, 2023).

Esta síntesis comprueba que el diseño de una tipografía inspirada en el cartelismo picotero no debe reducirse a la digitalización literal y superficial de rasgos formales aislados.

Debe asumirse como un proceso integral de traducción cultural multimodal, profundamente atento a tensiones productivas entre legibilidad técnica contemporánea, expresividad simbólica y pertenencia comunitaria auténtica.

En consecuencia, los objetivos, la metodología y la validación participativa de este proyecto se orientan a integrar: (a) rigurosidad analítica y técnica de los modelos internacionales probados de diseño de tipos; y (b) perspectiva contemporánea de la tipografía como recurso multimodal situado culturalmente, siguiendo el marco conceptual propuesto por Janet (2023). Esta articulación justifica la combinación metodológica propuesta: análisis visual sistemático, participación comunitaria activa y desarrollo digital iterativo, garantizando que la tipografía resultante sea funcional, coherente e innovadora (Balius, 2025; Garone Gravier, 2021; Janet, 2023; Pilay & Neves, 2020).

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3.1 Objetivos

3.1.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una tipografía digital basada en el cartelismo picotero del caribe colombiano que contribuya a la preservación y valorización de este patrimonio visual cultural, mediante sistematización y transformación en un recurso tipográfico innovador y contextualizado desde la perspectiva del diseño gráfico actual que refuerza la identidad regional.

3.1.2. Objetivos específicos

1. Documentar y analizar los rasgos tipográficos, cromáticos y compositivos del cartelismo picotero mediante trabajo de campo etnográfico y revisión documental, generando una matriz de análisis formal de al menos 15 piezas representativas que permitan identificar patrones visuales y significados culturales.
2. Sistematizar e interpretar los elementos gráficos detectados para establecer categorías tipográficas con sus características formales y funcionales, identificando al menos tres familias tipográficas presentes en los carteles picoteros.
3. Diseñar una tipografía digital original basada en los hallazgos previos, obteniendo una versión funcional en formato *OpenType* para su validación técnica.
4. Validar la legibilidad, usabilidad y aceptación de la tipografía desarrollada mediante pruebas con al menos 10 usuarios (entre ellos 2 expertos y 1 de la comunidad local), sistematizando los resultados para ajustes y optimizaciones posteriores.

3.2 Metodología

3.2.1. Enfoque metodológico

El diseño tipográfico inspirado en el cartelismo picotero adopta un enfoque de investigación-creación integral, desde la documentación etnográfica hasta el desarrollo digital, alineado con las mejores prácticas en diseño gráfico y tipografía, y adaptado al contexto cultural y social del Caribe colombiano.

Siguiendo el marco conceptual de Janet (2023), la tipografía se entiende como un recurso multimodal que opera a través de niveles visuales, espaciales, materiales y discursivos. Es decir, no basta con analizar las formas de las letras, sino que se debe considerar cómo éstas interactúan con el color, la composición, la textura, el ritmo visual y el significado cultural en su conjunto. Este enfoque guía todas las fases del diseño y evaluación tipográfica de este proyecto.

3.2.2. Fases metodológicas

1. Investigación visual y conceptual

- A. Búsqueda, documentación y recopilación sistemática de carteles originales en soporte fotográficos de al menos 15 piezas representativas.
- B. Registro del contexto urbano y social de aparición de estos carteles (mercados, espacios públicos, eventos)
- C. Resultado esperado: Corpus visual documentado y base de datos de referencias contextuales.

2. Análisis y sistematización formal

- A. Análisis semiótico visual sistemático de características tipográficas: morfología de letras, proporciones, modulación contraste, ritmo.
- B. Identificación de componente cromáticos y composición visual.
- C. Categorización de estilos tipográficos presentes, sus funciones comunicativas y significados.
- D. Elaboración de matriz visual que sintetice la diversidad y patrones recurrentes.
- E. Resultado esperado: Sistema categórico que fundamenta el diseño tipográfico digital.

3. Diseño y desarrollo digital

- A. Bocetación analógica de caracteres basados en el análisis previo.
- B. Digitalización y construcción de la tipografía usando software especializado (*Adobe Illustrator, FontForge*).
- C. Desarrollo de tipografía *Picó Sans Regular* con características funcionales.
- D. Resultado esperado: tipografía digital en formatos estándar para uso profesional en formato *OpenType* funcional y lista para validación.

4. Validación y ajuste participativo

- A. Probar legibilidad, funcionalidad y adecuación con diversos usuarios (entre ellos 2 expertos y 1 de la comunidad picotera).
- B. Pruebas de legibilidad, usabilidad, expresividad y apropiación cultural.
- C. Recopilación de retroalimentación cualitativa y cuantitativa mediante entrevistas y cuestionarios.
- D. Resultado esperado: tipografía optimizada y lista para circulación y uso, con informe de validación.

3.2.3. Justificación de las decisiones metodológicas

Esta metodología equilibra rigor analítico y sensibilidad cultural, combinando modelos europeos de diseño tipográfico con enfoques latinoamericanos participativos y contextuales (Balius, 2025; Castro & Hernández, 2012; Farias, 2009; Ring, 2023). La inclusión del enfoque multimodal (Janet, 2023) legitima la consideración de múltiples dimensiones del recurso tipográfico, evitando reducciones conceptuales y favoreciendo una interpretación holística del cartelismo picotero.

**DESARROLLO
ESPECÍFICO DE LA
CONTRIBUCIÓN**

4.1 Fase 1 – Investigación visual y conceptual

Para llevar a cabo el diseño de una tipografía inspirada en el cartelismo picotero del Caribe colombiano, es imprescindible partir tanto del conocimiento documentado del fenómeno visual como de su contexto sociocultural.

Esta fase representa el fundamento del proyecto pues facilita, mediante la sistematización y el análisis crítico, la construcción de una base empírica sólida que sustente la posterior experimentación, conceptualización y desarrollo digital.

El objetivo principal es generar un corpus visual y referencial que legitime cada decisión y evite interpretaciones superficiales o descontextualizadas, poniendo en el centro la tradición y la voz local del fenómeno estudiado.

A. Búsqueda, documentación y recopilación sistemática de carteles originales en soporte fotográfico de al menos 15 piezas representativas.

La primera etapa del proyecto consistió en la identificación y recopilación de carteles originales del círculo picotero mediante trabajo de campo estratégico en ciudades clave: Cartagena y Barranquilla. Se priorizó la autenticidad, la variedad temática y la riqueza técnica para conformar una muestra representativa de la diversidad visual del cartelismo picotero con al menos 15 piezas que capturan la diversidad visual y aplicación en distintos soportes —papel, lona, algodón, jean, madera, metal, entre otros—. Este proceso combinó recorridos estratégicos en diversos espacios públicos, mercados y centros culturales, con registro fotográfico para asegurar la preservación digital, lo más fiel posible, de los soportes expuesta a deterioro ambiental.

En Cartagena, el epicentro de recopilación fue el Mercado de Bazurto, una zona comercial de alto flujo de producción de picós, productores musicales ligados a la música champeta, también es el epicentro de la producción gráfica de estilo picotero. Tanto en el mercado como en recorridos por la ciudad, se documentaron carteles adheridos a fachadas, postes, estructuras metálicas y otros espacios, se capturaron piezas representativas de bailes, verbenas, eventos festivos y ropa con aplicaciones de cartelismo. Se establecieron conversatorios con José Corredor “El Runner”, cartelista emblemático y algunos de sus colaboradores y aprendices, quienes compartieron información sobre técnicas de diseño manuscrito, paletas cromáticas saturadas y estrategias de colocación urbana. Estos diálogos

fueron fundamentales para enriquecer el registro contextual, revelando dinámicas de producción improvisada ligadas a ciclos festivos y actividades comunitarias.

En Barranquilla, el recorrido se enfocó en el emblemático Barrio Abajo, museo a cielo abierto y bastión de la preservación carnestoléndica ligada al carnaval. Se recorrió el centro cultural Casa Morón, que cuenta con piezas gráficas en sus interior y fachada. Luego se extendió la búsqueda a zonas de circulación picotera como zona comercial del centro de la ciudad, barrios periféricos como Rebolo y algunos eventos, priorizando piezas que exhibieran la máxima variedad tipográfica y compositiva generando un corpus fotográfico para su posterior análisis.

Para enriquecer el análisis, darle solidez y aumentar la inmersión se participó en el *Taller Narrativas Picoterías* dirigido por el maestro William Gutiérrez organizado por el Centro Cultural del Banco de la República. Esta experiencia vivencial permitió replicar técnicas tradicionales de cartelismo picotero mediante la caligrafía improvisada, aplicación saturación de color y composición dinámica. La interacción con el maestro y los participantes profundizó la comprensión de códigos gestuales y semióticos, consolidando intuiciones para la posterior extracción de rasgos topográficos sistemáticos.

Finalmente, el trabajo de campo se trianguló con fuentes secundarias: archivos digitales de redes

sociales de cartelistas, repositorios físicos de agrupaciones culturales y publicaciones sobre cultura caribeña, champeta y picó, la recopilación generó una base de datos visual documentada y sólida con más de 15 piezas fotográficas, georeferenciadas y acompañadas de metadatos contextuales (soporte, técnica y contexto). Este corpus, constituye la matriz empírica en que se sustenta la fase analítica, garantizando trazabilidad y rigor metodológico en la reconstrucción tipográfica digital.

B. Registro del contexto urbano y social de aparición de estos carteles (mercados, espacios públicos, eventos)

A partir de la búsqueda se documentaron, mediante fotografía, más de 15 carteles originales representativos. Cada pieza seleccionada fue registrada incluyendo:

- Fotografía general y detalles tipográficos.
- Fichas técnicas que incluyen: lugar, soporte, técnica y contexto.
- Del corpus recopilado se destacan los siguientes ejemplares por el contexto en el que se presentan:

Cártel “Los Runneristas”: este cartel, como aparece en la Figura 17, es la pieza central del espacio de trabajo del creador de los carteles picoteros en el Mercado de Bazarro, Cartagena. Tienen una función doble: nombra explícitamente a los miembros del colectivo artístico y actúa como manifestación de autorrepresentación pública dentro de la economía creativa local. El soporte utilizado es una superficie de madera, intervenida con pintura acrílica y aerosol.

Su ubicación en el mercado evidencia el rol del cartelismo como herramienta de visibilidad, firma grupal y acto performativo: la presencia de botes de pintura y utensilios, subraya el carácter abierto, artesanal y de producción. Visualmente, destacan la diversidad cromática, la tipografía gestual cursiva con remates dinámicos, el uso de nombres propios en diferentes estilos y recursos gráficos para destacar palabras clave.

Figura 17: Los Runneristas, cartel de colectivo. Roa, 2025.

Cartel “Pasaje cultural de la salsa”: en la Figura 18 se observa el cartel ubicado a la entrada de un espacio comercial y cultural. Este cartel cumple una función de señalización y marca territorial en el Mercado de Bazurto. Fue elaborado en una placa metálica, utiliza pintura duradera adecuado para uso exterior, lo que habla de la necesidad práctica de mantener la comunicación visual pese a los factores ambientales adversos. Es clave observar la distribución jerárquica: en la parte superior se encuentran la denominación institucional del sector “Pasaje cultural de la salsa”, en la inferior se listan los nombres de creadores y actores culturales reforzando la apropiación comunitaria del espacio. Los recursos visuales incluyen una paleta de color limitada, pero con contraste —blanco, verde, azul—, estructura centralizada y uso script gestual, tipificación de la tradición gráfica picotera.

Figura 18: Los Runneristas, cartel de colectivo. Roa, 2025.

Cartel “Casa Moron, tremendo vacilón”: Ubicado en el interior de un espacio cultural de la ciudad Barranquilla, este cartel anuncia una fiesta popular en la Casa Moron, como se ilustra en la Figura 19. El soporte es papel sintético, en gran formato vertical y de tratamiento manual con aerografía, permitiendo que el color se degrade de manera vibrante y uniforme. El entorno de exhibición (parte interior de la casa cultural) hace de este mensaje una pieza efímera pero altamente significativa que articula la memoria festiva, refuerza el sentido de pertenencia comunitaria y evidencia el rol del cartelismo como dinamizador de la vida social cotidiana. La composición jerárquica y colorida dialoga directamente con los códigos reconocidos del cartelismo picotero y permite que la tipografía destaque a través de ornamentos espontáneos alrededor del mensaje principal.

Figura 19: Casa Moron, tremendo vacilón. Cartel de fiesta local. Roa, 2025

Cartel “Discotk Butaca”: instalado en el área pública del taller de José Corredor “El Runner”, creador del cartelismo picotero, en proceso de secado. Como se muestra en la Figura 20, esta pieza gráfica es una invitación a la celebración festiva. En soporte de papel gran formato, diseñado con colores intensos, aplicados por capas con aerosol y pincel, hacen que el contenido destaque pese al entorno de saturación visual característicos de espacios urbanos. La expresión “Passa - Passa” diseñada en letra script y modulada, refuerza la oralidad y la cultura musical y festiva de la comunidad. El cartel se inscribe en una tradición donde lo efímero y lo espectacular conviven y la función principal es atraer la atención como marcador de festividad y re-encantamiento del espacio público mediante color y tipografía.

Figura 20: Cartel para fiesta de barrio. Anónimo, s. f.

Cartel “El gozón de Uvide Decroly”: este cartel para un restaurante invita a una jornada especial y destaca un menú típico con precios populares. Como se muestra la Figura 21, la composición centrada en comidas tradicionales, el precio y la invitación explicita a celebrar en comunidad inscribe el cartel en la tradición gráfica de la economía informal urbana. El colorido vibrante refuerza el carácter festivo y llamativo. El estilo manuscrito, con alternancia de grosores y ornamentos, evidencia la pertenencia al repertorio picotero. Su función doble: informar y fortalecer la memoria colectiva. La disposición jerárquica facilita la lectura y enfatiza lo esencial — nombre, menú, presión y cierre identitario—.

Figura 21: El gozón de Uvide Decroly. Cartel gastronómico-festivo. Roa, 2025.

C. Corpus visual documentado y base de datos de referencias contextuales.

Tras el registro fotográfico y la revisión de las piezas en su entorno, se consolidó una muestra final representativa para el estudio. En la Tabla 1 se detalla el corpus gráfico conformado por los carteles seleccionados, especificando su denominación, ubicación geográfica, características técnicas y el contexto sociocultural de su exhibición.

Tabla 1. Documentación del corpus gráfico de carteles seleccionados (Elaboración propia)

Nombre	Lugar	Soporte	Técnica	Contexto
Fiesta Arte Urbano "Imperio"	Barranquilla	Papel	Aerosol y pincel	Anuncio de evento artístico y musical en cancha principal para la comunidad.
Ve y Gózate Cumpleaños Armando	Cartagena	Papel	Aerosol y pincel	Invitación pública para celebración musical picotera, mural festivo.
Sin Negra, no hay Paraíso	Cartagena	Tela (camiseta)	Aerosol y pincel	Mensaje reivindicativo afro; gráfica urbana llevada a soporte textil.
Casa Morón: Tremendo Vacilón	Barranquilla	Plástico/Papel sintético	Acrílico, aerografía	Cartel festivo para evento privado, usado en sede cultural.

Capital Tropical en Barranquilla	Barranquilla	Cartulina negra	Aerosol y pincel	Promoción de evento musical, cartel para interior de espacio festivo.
Hoy es el Gozón de Uvide Decroly	Cartagena	Papel	Aerosol y pincel	Anuncio gastronómico en la puerta de local, integración comunidad.
La Elegancia Tropical Vol. 3	Barranquilla	Papel sintético	Acrílico, pincel y aerografía	Anuncio de ciclo de fiestas, pieza decorativa para sede barrial.
Yo Soy Chambacú – Actividad por la Memoria	Cartagena	Papel	Acrílico y pincel	Cartel de memoria y activismo, acción cultural barrial.
Capital Tropical presenta DJ Baba	Cartagena	Papel	Aerosol y pincel	Cartel de evento musical y concurso de disfraces en entorno urbano.
Martes de Mar Iguana – Imperio	Barranquilla	Papel	Aerosol y pincel	Convocatoria semanal a fiesta urbana en cancha abierta.
Fiesta Arte Urbano: Imperio	Barranquilla	Papel	Aerosol y pincel	Doble cartel de fiesta urbana en cartelera pública.

Pa' Entro mi Gente – DJ Bossingwa	Cartagena	Papel	Aerosol y pincel	Anuncio de fiesta picotera, convocatoria barrial en espacio abierto.
Gózate el Cumpleaños de Esteban	Cartagena	Papel	Aerosol y pincel	Invitación pública para celebración musical picotera, mural festivo.
“No me la sé exactamente...” – Instrucciones Urbanas	Cartagena	Papel	Aerosol y pincel	Pieza de oralidad escrita, instrucción barrial para visitantes.
Pasaje Cultural de la Salsa	Cartagena	Metal	Aerosol y pincel	Señal fija de pasaje musical, apropiación visual y cultural barrial.
La Dictadura del Ritmo – Casa Morón	Barranquilla	Papel sintético	Aerografía y pincel	Publicidad de verbena y sesión musical comunitaria.
Los Runneristas – Mesa de Producción	Cartagena	Madera	Acrílico, pincel y aerosol	Identidad de colectivo artístico, mesa de trabajo en mercado.
Día de la Champeta – Celebra Patrimonio Inmaterial	Cartagena	Tela/Papel	Acrílico y aerografía	Campaña de conmemoración patrimonial, expresión de resistencia urbana.

4.2 Fase 2 – Análisis y sistematización formal

A. Análisis semiótico visual de características tipográficas: morfología de letras, proporciones, modulación contraste, ritmo.

El estudio de los carteles revela un sistema de escritura manual que oscila entre la espontaneidad gráfica y la rigurosidad funcional, que se orienta a la máxima expresividad y legibilidad en el contexto urbano. La morfología de las letras presenta contrastes entre trazos gruesos y finos, con predominio del estilo script cursiva que evidencia modulaciones extremas, trazos ascendentes y descendentes largos como se observa en la Figura 22 "Imperio Arte Urbano". Se aprecian proporciones ampliadas en las letras titulares, acompañadas de palabras secundarias con proporciones más compactas y contrastadas.

Se observan también que varias letras —entre ellas la **I**, la **R** y la **P**— de las palabras IMPERIO y URBANO, presentan ascendentes o descendentes extendidos, trazadas así por el movimiento natural del pincel, característico del diseño improvisado del cartelismo picotero.

En contraste, en las palabras ARTE y URBANO, se destacan las letras **A**, **T**, **N** y **O**, al presentar remates que se alargan más allá del cuerpo central de la palabra demostrando que este tipo de cartelismo se aleja de la formalidad del diseño gráfico.

- Script cursiva: presenta letras pegadas o muy cercanas con una leve inclinación hacia la derecha.
- Presenta fluidez, simulando escritura manual.

Figura 22: Análisis cartel Imperio. Diseño propio.

El ritmo se enfatiza por la alternancia de grosores, así como la disposición inclinada y el uso de letras mayúsculas en mensajes prioritarios, como se observa en las Figuras 23 y 24. Además se observa una inclinación de entre 15 y 25 grados, rasgo que contribuye a la construcción de ritmo visual dinámico y fluido. Las letras muestran ascendentes prolongados y descendentes cortos, una relación que favorece la verticalidad del trazo sin interrumpir la composición lineal.

A nivel morfológico, las minúsculas se caracterizan por una altura de X elevada, formas abiertas y bucles amplios en las letras **l**, **h**, **d**, **g** y **y**. En palabras como: Gózate, Cumpleaños, Esteban y La Dictadura, Jose Davido, con ascendentes y descendentes cortas, lo que genera un ritmo visual más fluido. Las minúsculas son altas y abiertas, lo que permite responde a la necesidad de agilidad en la ejecución para mantener la continuidad gestual y reducir las interrupciones en el trazo.

Figura 23: énfasis en la palabra "Gózate". Roa, 2005

Figura 24: énfasis el nombre "José Davido". Roa, 2025.

B. Identificación de componentes cromáticos y composición visual

Figura 25: Paleta de color. Creación propia.

Figura 26: Jerarquización a través del color. Anónimo, s.f.

El cartelismo picotero se sirve del color para crear jerarquías y hacer que el contenido se más claro visualmente. Las paletas se centran en 3 o 4 tonos saturados —usualmente azul, rojo, magenta, naranja, verde y amarillo, como se muestra en la Figura 25 y la Tabla 2—, para señalar niveles de información y modular el efecto de legibilidad a distancia.

Como se evidencia en la Figura 26, “Día de la champeta” los títulos siempre usan tonos de alta saturación distintos a los fondos sobre los que se diseñan.

La composición visual tiende a la verticalidad organizada, con disposición central y variaciones asimétricas para aprovechar toda el área del soporte, dejando márgenes mínimas. La disposición de tipografías inclinadas y la variación en tamaños genera dinamismo y evita la monotonía. El espacio se aprovecha al máximo, con separación mínima entre líneas y cuerpo de texto. Cada elemento textual cumple una función comunicativa jerarquizada, donde la ubicación superior y central queda reservada a títulos y convocatorias, mientras que los datos ocupan fajas laterales e inferiores.

Tabla 2. Análisis de paleta de colores predominante identificada. Elaboración propia.

Color	Frecuencia	Función	Significado cultural
Amarillo fluorescente	90% (18/20)	Fondo luminoso, máximo contraste	Energía, celebración, visibilidad urbana
Rojo/Magenta	80% (16/20)	Títulos principales, énfasis	Pasión, fiesta, urgencia, llamado
Verde esmeralda/ turquesa	70% (14/20)	Información secundaria	Tropicalidad, naturaleza, fresca
Azul	60% (12/20)	Datos complementarios, marcos	Confianza, profundidad, noche
Negro/Oscuro	85% (17/20)	Contornos, sombras, legibilidad	Definición formal, contraste

C. Categorización de estilos tipográficos presentes, sus funciones comunicativas y significados.

Con base en el análisis del corpus, se identificaron los siguientes estilos principales:

- **Script cursiva gestual:** se emplea exclusivamente para títulos, eslóganes y nombres de celebraciones. Como se evidencia en las Figura 27, es una tipografía acelerada, con gran altura de **X**, muy modulada y visualmente expansiva.
- **Sans Serif Manuscrita:** presenta información puntual (fechas, horas, precios). Es esbelta, alineada y rotunda, como se observa en la Figura 28. Asegura interpretación rápida en contextos saturados de información. Indica objetividad y claridad necesarias para el flujo funcional de información.
- **Display con volumen:** la aplicación técnica de sombras y dobles líneas genera la ilusión de de volumen para destacar términos centrales como VEN y GÓZATE. Aporta intensidad jerárquica y urgencia de atención, facilitando el reconocimiento a distancia y elevando la importancia contextual del término en el cartel, como se aprecia en la Figura 29.

Figura 27: Tipografía tipo Script cursiva. Creación propia.

Figura 28: Tipografía tipo Sans Serif. Creación propia.

Figura 29: Ven y gózate el cumpleaños de Armando. Roa, 2025.

Estas variantes tipográficas se distribuyen sistemáticamente por el cartel y contribuyen mejorar la comunicación de la información, constituyendo un sistema orgánico que emerge de la tradición, pero que es absolutamente funcional en la dinámica visual urbana.

D. Matriz visual: síntesis de patrones formales recurrentes

La matriz visual permite condensar en un solo dispositivo analítico los patrones y formales recurrentes identificados en el corpus de carteles picoteros, organizando de manera comparativa tres familias tipográficas principales identificadas según su estructura, función comunicativa y carga simbólica. En la matriz visual de estilos tipográficos picoteros (véase Tabla 3), se integran los atributos técnicos —inclinación, modulación del trazo, proporciones y peso— con los niveles jerárquicos de información y los significados culturales de los rasgos gráficos a un sistema categórico explícito y operativo para el diseño tipográfico digital.

Tabla 3. Matriz visual de estilos tipográficos picoteros. Elaboración propia.

Estilo tipográfico	Patrones formales recurrentes	Atributos técnicos específicos	Nivel jerárquico de información	Significados culturales vinculados
Script cursiva gestual	Letras conectadas. Trazos continuos y rítmicos. Curvas ampliadas. Secuencias de palabras dinámicas y expansivas.	Inclinación de 15 a 25°. Altura de x grande. Peso medio–alto en titulares.	<i>Nivel superior:</i> títulos, nombres de eventos, eslóganes y frases convocantes.	Expresión oral y musical, energía festiva. Cercanía para hablar en público, afirmación de identidad.
Sans Serif Manuscrita	Trazos rectos o levemente curvos. Formas compactas. Escasa variación de grosor. Estructura ordenada	Inclinación leve (0 a 5°). Trazo monolineal. Peso regular–medio. Interletraje ajustado para alta densidad de texto	<i>Nivel medio e inferior:</i> fechas, horarios, direcciones, precios, datos logísticos.	Funcionalidad y claridad. Soporte informativo para comprensión rápida. Asociación de lo exacto dentro del contexto festivo.
Display con volumen	Letras de mayor cuerpo visual. Contornos reforzados. Apariencia de relieve.	Inclinación variable según la base (script o sans). Incremento de peso respecto del estilo. Proporción expandida. Alto contraste	<i>Nivel de énfasis:</i> números clave, fechas centrales, palabras detonantes.	Intensificación del llamado. Jerarquización extrema de la información. Construcción gráfica de protagonismo del evento.

E. Sistema categórico que fundamenta el diseño tipográfico digital

Justificación para la elección Sans Serif

El análisis semiótico–visual mostró que la Sans Serif aparece de manera constante en el corpus como recurso para expresar información puntual: fechas, horas, precios o datos logísticos. Su trazado recto, la ausencia de remates, las proporciones condensadas y el menor grado de modulación la convierten en una solución gráfica eficiente para la lectura rápida. A diferencia de la Script Cursiva Gestual, la Sans Serif mantiene una estructura más regular que se presta mejor a la normalización de anchos, alturas y espaciados necesarios en una tipografía digital.

Desde el punto de vista funcional, esta tipografía cumple con el rol *informativo* que soporta el mensaje principal de los carteles. Digitalizarla y tomarla como eje central del diseño permite garantizar legibilidad, consistencia en pesos y estilos, compatibilidad con el sistema de composición tipográfica en cualquier soporte —impreso o digital—. Con esta base estable, podrán luego incorporarse variantes de mayor expresividad —por ejemplo, estilos display derivados de los otros estilos identificados—, pero siempre anclados al estilo Sans Serif.

Dimensiones del sistema categórico

El sistema categórico de diseño digital se fundamenta en cuatro dimensiones interrelacionadas:

1. Estructura morfológica básica, Sans Serif manuscrita.
 - a. Trazos sin remates y de espesor uniforme
 - b. Proporciones condensadas: ancho reducido respecto de la altura para optimizar el espacio.
 - c. Altura de **X** ampliada para mejorar la legibilidad en cuerpos pequeños.
 - d. Curvas basadas en el gesto manual observado, pero normalizada para asegurar consistencia entre los caracteres.
2. Jerarquía funcional de estilos.
 - a. Estilo regular: para uso principal en cuerpo de texto.
 - b. Estilo bold: para refuerzo en palabras clave sin recurrir a otros elementos.
 - c. Estilo condensado: pensada para contextos en los que se requiera alta densidad informativa, recuperando la lógica presente en los carteles.
3. Parámetros de variación gestual.
 - a. Se mantienen ligeras irregularidades de ancho y micro-variaciones en las terminales para mantener la impronta manual.
 - b. La inclinación se normaliza, entre 0 y 5°, con el fin de evitar problemas de alineación y de espaciado en textos, que permita tener ritmo de astas y curvas para no neutralizar por completo la identidad gráfica picotera.
4. Articulación con otras capas tipográficas del sistema.
 - a. Sans Serif actúa como la base del sistema tipográfico, sobre el que se pueden construir los estilos Script y Display en fases futuras, manteniendo la compatibilidad de altura, ancho y métrica.
 - b. Esta compatibilidad facilita la combinación de estilos dentro de una misma familia, —por ejemplo: título display derivado del Script, textos y subtítulos en Sans Serif—. Esto permite recrear la jerarquía visual de los carteles en el entorno digital.

Traducción de funciones comunicativas a decisiones de diseño

Cada función comunicativa identificada en Sans Serif del corpus se convierte en un criterio de diseño:

- Claridad informativa: se justifica por la elección de formas amplias, aperturas generosas en letras como la “e”, “a” y “s” y espaciados (tracking) moderados para evitar el apelmazamiento visual en contextos de baja resolución.
- Rapidez de lectura: busca la simplificación de detalles internos para evitar quiebres innecesarios y favorecer trazos continuos que guían la mirada.
- Neutralidad frente al mensaje: se controla el grado de contraste para que no compita visualmente con variantes más expresivas de la familia.
- Compatibilidad multisoporte: las proporciones de Sans Serif se definen pensando en su uso para impresión de gran formato (carteles, pendones) o en pantallas pequeñas (interfaces o redes sociales).
- Mantener la sensación de manuscrito al respetar los diversos grosores de trazo que tiene la tipografía manuscrita transmitiendo la sensación de ser una tipografía viva.

Especificaciones iniciales del modelo tipográfico

El sistema categórico que guiará la construcción digital se concreta en las siguientes especificaciones:

1. Familia base: Picó Sans Serif Regular manuscrita inspirada en cartelismo picotero.
2. Ejes tipométricos:
 - a. Altura de x: 70% de la altura de la mayúscula.
 - b. Ascendentes moderados y descendentes contenidas para evitar problemas de interlineado.
 - c. Peso regular optimizado para 10–14 puntos en pantalla y 18–24 puntos en impresión.
3. Conjunto de caracteres:
 - a. Minúsculas y mayúsculas latinas estándar.
 - b. Números alineados y versalitas opcionales.
 - c. Signos básicos de puntuación y símbolos frecuentes en piezas de comunicación popular (% , # , flechas simples, entre otros)
4. Estilo previsto: regular con posibilidad de futuras expansiones hacia bold, condensada y variantes display.

Además:

1. Conecta la observación empírica con decisiones concretas del diseño tipográfico digital evitando un traslado intuitivo o meramente estético.
2. Permite el trazado de una línea clara entre patrimonio gráfico y tipografía digital funcional, demostrando que cada rasgo observado se convierte en un parámetro de diseño.
3. Facilita ampliaciones futuras de la familia tipográfica, tales como una familia *Pico Sans*

Display más robusta, sin romper la coherencia del sistema.

Con este sistema categórico, la Sans Serif seleccionada no solo actúa como síntesis formal de los rasgos observados en el cartelismo picotero, sino que también se convierte en una plataforma estructural para el desarrollo de una familia tipográfica digital capaz de articular, legibilidad, funcionalidad y continuidad culturales

Parámetros estructurales de la tipografía Sans Serif manuscrita

Se han definido parámetros estructurales para la digitalización del estilo tipográfico elegido, priorizando los rasgos recurrentes como el bajo contraste y la inclinación gestual. Los siguientes apartados detallan las métricas que orientan la construcción vectorial de Picó Sans Regular:

1. Estructura del trazo:
 - a. Grosor casi uniforme con bajo contraste con un valor sugerido de entre el 10 y el 12% de la altura de x para el peso regular.
 - b. Curvas construidas con pocos nodos y control de las curvas de Beizer, suaves para conservar la sensación de manuscrito, evitando irregularidades que puedan afectar el hinting.
2. Proporciones verticales:
 - a. Altura de x : 0,70 de la altura total del cuerpo del glifo.
 - b. Ascendentes: se adiciona un 0.25 a la altura de x .
 - c. Descendentes: se adiciona un 0.20 por debajo de la línea base.
3. Proporciones horizontales:
 - a. Ancho de las minúsculas redondas entre el 0.60 y el 0.65 de la altura de x .
 - b. Letras estrechas con un ancho mínimo de 0.30 de la altura de x para evitar quiebres en cuerpos pequeños.
 - c. Versales con un ancho mínimo entre el 0.55 y el 0.60 de la altura de x en coherencia con el diseño manuscrito de los carteles.

Espaciado y composición

1. Espaciado interno:
 - a. Minúsculas redondas (o, e, c) con espaciado interno izquierdo y derecho de entre el 20 y 25% del ancho del glifo.
 - b. Minúsculas verticales (n, l, i) con un espaciado ligeramente mayor para evitar el efecto banda en secuencias.
 - c. Versales con un espaciado de entre el 15 y 20% para mantener el estilo compacto observado en los carteles.
2. Kerning específico:
 - a. Se deben ajustar los pares críticos: AV, AW, AY, To, Ta, Wa, We, ro, vo, ry, ly, fi, ft.
 - b. Se deben priorizar los ajustes en las combinaciones de pares más frecuentes en español: ra, re, ri, ro, ru; la, le, li, lo, lu.

4.3 Fase 3 – Diseño y desarrollo digital

La transición, desde el análisis categorizado de los estilos tipográficos hasta la creación del sistema digital, requiere una fase de experimentación que establece puentes entre la observación empírica del corpus picotero y la formalización de parámetros técnicos. La fase de diseño y desarrollo digital constituye el núcleo de la investigación, donde las decisiones morfológicas, métricas y expresivas permiten la creación de los prototipos que pueden ser validados, iterados y finalmente compilados en formatos profesionales. La bocetación analógica de caracteres representa un método de pensamiento proyectual que permite explorar relaciones proporcionales, ángulos de inclinación y dinámicas formales sin la intermediación de software, favorecimiento visual y la corrección iterativa antes de comprometer recursos digitales.

A. Bocetación analógica de caracteres basados en el análisis previo.

Metodología y estructura de la bocetación

El análisis tipográfico de secciones de los carteles que se observan en la Figura 30, permitió identificar un conjunto de constantes —gestuales, modulares y rítmicas— que forman la base de la bocetación y posterior sistematización de los trazos manuscritos en un alfabeto digital. Se observan la modulación, la inclinación y la proporción de las piezas seleccionadas de carteles picoteros, con el fin de establecer esas estructuras formales que sirven de inspiración para el sistema tipográfico desarrollado. El siguiente análisis comparativo pone en diálogo los rasgos morfológicos espontáneos, la modulación del trazo manual y el sistema digital de los alfabetos construidos para que la tipográfica sea controlada, coherente y funcional.

Los bocetos presentados, como se muestran en las Figuras 31, 32 y 33, documentan la construcción sistemática de un alfabeto completo —mayúsculas, minúsculas y números— sobre retículas rectangulares que actúan como marco de referencia para la altura x , ascendentes, descendentes y ancho de caja. Este diseño modular garantiza que, sin importar la complejidad del carácter, todos se inscriben en un espacio normativo que facilita posteriores ajustes de espaciado y coherencia visual. El uso de papel como sustrato es una decisión que refleja una práctica común en el diseño tipográfico analógico, en el que la retícula funciona simultáneamente como instrumento de medición y como contenedor de la expresividad manuscrita.

IMPERIO URBANO

La palabra IMPERIO tiene un trazado gestual sans serif.

Las palabras ARTE y URBANO sirven de inspiración para el alfabeto minúsculo.

Trazos de inspiración

- Trazos anchos, continuos y de presión constante en las letras *A, B, E, M, N*.
- Ausencia total de remates.
- Sutiles curvas e inclinaciones.
- Bordes irregulares coincidentes con la lógica forma primero, detalle después.

GÓZATE EL CUMPLEAÑOS

Sirve de base para el desarrollo completo del alfabeto minúsculo.

Trazos de inspiración

- Trazos fluidos en las letras: *a, s, m*.
- Inclinación de entre 5° y 15°.
- Ascendentes largos y dominantes en la letra *l*.
- Descendentes cortos o contenidas, sacrificadas para mantener ritmo y mancha compacta.
- Entradas finas.
- Cargas de presión en curvas cerradas.

JOSÉ DAVID SALPIKON VERBENERO

Sans serif manuscrita condensada

Trazos de inspiración

- Las palabras JOSE DAVID presenta un trazo curvo dominante.
- Entradas finas con salidas gruesas que sirven de inspiración para las letras *o, s, e, d*.
- Las palabras SALPIKÓN VERBENERO sirven de inspiración para las letras mayúsculas *G, H, N, P, R*.

Figura 30: Secciones de carteles usados para la bocetación de alfabetos. Roa, 2025.

Figura 31: Bocetación de mayúsculas. Roa, 2025.

Figura 32: Bocetación de minúsculas. Roa, 2025.

Figura 33: Bocetación de números. Roa, 2025.

Características formales del boceto

El conjunto de caracteres dibujados revela una serif inclinada de bajo contraste, en la que el grosor del trazo se mantiene relativamente uniforme en toda la estructura del alfabeto. Los ángulos de inclinación se conservan constante —hacia la derecha de entre los 4 y 6 grados aproximadamente— lo que genera una sensación de dinamismo controlado que remite al gesto picotero sin sacrificar legibilidad. Las terminales de las letras “A” mayúscula, “a” minúscula y los números 6 y 7 —tal y como se muestran en las Figuras 34, 35 y 36— presentan terminaciones rectas u oblicuas para evitar remates que fragmentarían la unidad del conjunto.

Figura 34: Boceto de la letra mayúscula A. Roa, 2025.

Figura 35: Boceto de la letra minúscula a. Roa, 2025.

Figura 36: Boceto de los números 6 y 7. Roa, 2025.

Como se observa en las Figuras 37, 38, 39, 40 y 41 —las letras “O”, “o”, “C”, “c” y “e”— la construcción está basada en una circunferencia comprimida con ligereza hacia los lados, una característica que responde a la lógica de las proporciones condensadas observadas en el corpus original de los carteles, donde se dificulta la optimización del espacio o es crítica. Las contraformas internas (espacios aéreos al interior de los caracteres) se dimensionan con generosidad para asegurar la claridad visual en procesos de producción impresa o digital de baja resolución.

Figura 37: Letra O mayúscula. Roa, 2025.

Figura 38: Letra O minúscula. Roa, 2025.

Figura 39: Letra C mayúscula. Roa, 2025.

Figura 40: Letra C minúscula. Roa, 2025.

Figura 41: Letra E minúscula. Roa, 2025.

Sistema de proporciones tipométricas

Los bocetos reflejan una jerarquía clara de alturas que se traduce en las siguientes proporciones tipométricas, como se muestra en las Figuras 42 y 43:

1. Altura de x: establecida, en promedio, entre el 70 y 75% de la altura de la altura total, lo que genera una proporción *abierta* que mejora legibilidad manteniendo su cualidad de ser compacta.
2. Ascendentes: se extienden entre un 20 y 25% adicional respecto de la altura de x, manteniendo una proporción contenida que evite desajustes de interlineado.
3. Descendentes: ocupan un espacio equivalente al de las ascendentes lo que crea un balance vertical en la composición.
4. Ancho de caja: la minúsculas de forma redonda (*n, o, e*) presentan proporciones condensadas. El ancho aproximado esta entre el 60 y el 65% de la altura de x. Las mayúsculas se diseñan aún más estrechas (55 a 60%) para consolidar la compacidad funcional.

Las proporciones derivadas del análisis del corpus picotero asegura que la familia tipográfica diseñada sea funcional en diversos formatos —impresos o digitales— y donde el espacio sea reducido.

Figura 42: Vectorización glifo A caja alta. Roa, 2025.

Figura 43: Vectorización glifo A caja baja. Roa, 2025.

B. Digitalización y construcción de la tipografía en Adobe Illustrator para vectorizado y FonForge para generación de la fuente

Vectorización de bocetos analógicos

La digitalización de los bocetos tipográficos manuscritos, para hacer una representación vectorial de los mismos, constituye el primer paso para la concreción digital. El proceso fue desarrollado en Adobe Illustrator y da evidencia de una aproximación sistemática que combina precisión técnica con preservación de la identidad gráfica original. El escaneo de los bocetos en alta resolución de los trazos analógicos fue seguido de una reinterpretación controlada en software vectorial, en el que las retículas de referencia (líneas horizontales, verticales y diagonales) actuaron como guías de alineación y como marcos para la normalización de proporciones, tal y como se evidencia en las Figuras 44 y 45.

La metodología aplicada muestra la racionalización selectiva de nodos de Bézier, los puntos de control se insertan estratégicamente en vértices de letras rectas — barras de las letras *A*, *H* y *T* como se ve en la figura 47—, máximos y mínimos de curvas en caracteres redondos como *o*, *e* y *a*, y puntos de tangencia con líneas base y altura de *x*, según se aprecia en la Figura 46. Este enfoque minimalista en la densidad nodal minimiza la complejidad geométrica sin comprometer la fidelidad de la forma original, lo que facilita ediciones posteriores y la generación automática de variantes de peso en superposición a los bocetos originales y vectores finales en trabajos posteriores.

Previo a la integración en sistema tipográfico normalizado, se diseñó la plantilla en Adobe Illustrator para exportar los glifos en formato SVG en el tamaño requerido por FontForge con el propósito de minimizar los ajustes al generar la fuente, como se muestra en la Figuras 48.

Figura 44: Prueba de vectorización de glifos con retículas de referencia. Roa, 2025.

Figura 45: Letra A vectorizada siguiendo las retículas de referencia. Roa, 2025.

Figura 46: Inserción estratégica de nodos y vértices. Roa, 2025.

Figura 47: Curvas en caracteres redondos. Roa, 2025.

Figura 48: Plantilla en Adobe Illustrator para la exportación de los glifos en formato SVG. Roa, 2025.

Verificación de integridad estructural y coherencia visual

La Figura 49 documenta un control riguroso del grosor de cada trazo al superponer los bocetos sobre retículas en Adobe Illustrator.

La consistencia del espesor de astas se mantiene dentro de márgenes aceptables, más o menos del 5%, verificado a través de:

1. Medición de ancho de trazo en segmentos verticales (barras de mayúsculas)
2. Medición de ancho en segmentos horizontales en travesaños de las letras *T*, *F* y *E*.
3. Medición de ancho en segmentos diagonales en las letras *A*, *V*, *W*, *Z* y *X*.

En caracteres en los que convergen múltiples trazados —letras *T*, *H*, *A*— se aplica corrección óptica mediante el ajuste selectivo de contornos, previendo la sensación de deformación visual. En caracteres cerrados como: *e*, *a*, *o*, *d*, *b*, *p*, *q*, los espacios internos —ojos tipográficos— se verifican manualmente para asegurar que sus proporciones no generen un engrandecimiento visual exagerado y no deseado.

La coherencia de las contraformas internas entre caracteres morfológicamente similares se verifica mediante comparación lado a lado, ajustando dimensiones cuando las desviaciones perceptuales superan los márgenes aceptables. Este control de coherencia visual es necesario y crítico para mantener ritmo el tipográfico uniforme en composiciones de texto continuo, como se explica en la Figura 50.

Figura 49: Vectorizado de la letra *C* minúscula superpuesto a su boceto a mano. Roa, 2025.

Picó

Figura 50: Ejemplo de la palabra *picó* con ajuste de control visual. Roa, 2025.

C. Desarrollo de tipografía Picó Sans Regular con características funcionales.

La variante principal Picó Sans Regular constituye el estilo base de la familia tipográfica, creada mediante proceso de vectorización en un conjunto completo de glifos adaptados al diseño Sans Serif para garantiza la legibilidad y versatilidad de aplicaciones.

La estructura de los caracteres responde a criterios de coherencia formal establecidos priorizando, con ello, la cobertura lingüística completa en español y la adaptabilidad en entornos digitales de alta y baja resolución.

El juego de glifos diseñado para esta tipografía inspirada en el cartelismo picotero incluye:

1. Alfabeto latino completo mayúsculas y minúsculas de la A a la Z con proporciones equilibradas que optimizan el contraste de los trazos para la lectura continua, como se presenta en la Figura 51.
2. Sistema numérico —dígitos del 0 al 9— con proporciones alineadas a la altura de las mayúsculas para crear uniformidad en composiciones tabulares y jerárquicas, presentados en la Figura 52.
3. Cobertura lingüística diacrítica completa para español, tanto en mayúscula como en minúscula —Áa´, Éé, Íí, Óó, Úú, Üü y Ññ—, tal y como se muestra en la Figura 53.
4. Signos de puntuación estándar y símbolos funcionales esenciales, ilustrado en la Figura 54.

Figura 51: Alfabeto completo en caja alta y caja baja. Roa, 2025.

Figura 52: Sistema numérico. Roa, 2025.

Figura 53: Sistema diacrítico para español Roa, 2025.

Figura 54: Signos de puntuación y símbolos esenciales. Roa, 2025.

Construcción en FontForge y definición de métricas

Una vez concluido el proceso de vectorización, se importaron los glifos para su rediseño ajuste y limpieza en el software de edición tipográfica FontoForge.

La construcción de la retícula tipométrica constituye la base técnica para el desarrollo de la familia tipográfica. Esta retícula sirve como sistema de coherencia para asegurar la consistencia morfológica, proporcionalidad y coherencia visual de los caracteres que fue definida en la fase de análisis y sistematización de los carteles y su posterior bocetado manual y vectorizado en Adobe Illustrator.

Construcción métrica e integración en sistema tipográfico normalizado

El trabajo que se realizó en FontForge demuestra la normalización métrica integral de los caracteres vectorizados dentro de un sistema tipométrico coherente y profesional. Los elementos estructurales definidos incluyen:

La interfaz del software, como se puede ver en la Figura 55, muestra claramente las líneas horizontales de referencia que marcan los límites de los caracteres:

1. Línea de ascendentes: Define el límite superior para caracteres con ascendentes alargados hacia arriba (d, h k, l ñ).
2. Altura de mayúsculas: Establece la altura estándar para las todas las letras versales (A – Z).
3. Altura de x: Determina la altura de referencia para las minúsculas del cuerpo principal (a – z) establecida entre un 70 y 75% de la altura de mayúsculas.

4. Línea base: Nivel de alineación horizontal sobre el que reposan los caracteres.
5. Línea de descendentes: Define el límite inferior para caracteres con alargamiento hacia abajo (g, j, p, q, y).

El sistema de márgenes también permite determinar la morfología de cada carácter aplicando criterios diferenciales:

1. Minúsculas de forma redonda (o, e, a, c) con un espaciado lateral ajustado entre el 20 y 25% del ancho total, lo que mejora la claridad visual de las contraformas internas.
2. Caracteres verticales (i, l, j) con un espaciado lateral ajustado de entre 12 y 18% para evitar el aislamiento visual en composiciones de texto.
3. Versales con un espaciado lateral ajustado de entre el 15 y el 20% para preservar la compacidad visual observada en el corpus picotero original.

Las alturas se establecen en proporciones constantes:

1. Altura de x con un valor base normalizado — alrededor de 500 unidades en UPM (unidades por EM) 1000—.
2. Ascendentes con 1.25 por altura de x (625 unidades).
3. Descendentes equivalentes a los ascendentes para mantener el balance visual (625 unidades).
4. Altura de mayúsculas de 1.4 por altura de x (700 unidades).

En las Figuras 56 y 57 se puede observar la construcción métrica y la integración del sistema tipográfico normalizado.

Parámetros tipométricos de peso y grosor

1. Grosor nominal aproximado de 85 a 100 unidades en escala de UPM 1000 optimizado para legibilidad en cuerpos 12 a 18 puntos en impresos y de 14 a 24 puntos en digital.
2. Contraste mínimo del trazo aproximado del 15%, acorde con la clasificación Sans Serif de bajo contraste.
3. Peso de selectores aproximado de 400 (regular/normal).

Características estructurales y expresivas

1. A la tipografía se le da una inclinación de entre 4 y 6 grados hacia la derecha para generar dinamismo controlado que remite al gesto picotero sin comprometer la alineación.
2. Las terminales son rectas u oblicuas (sin remates) manteniendo la sencillez formal.
3. El ancho de las minúsculas redondas es de entre el 60 y el 65% de la altura de x, reflejando con ello la capacidad de optimización del espacio, característica principal del corpus original.

La variante regular actúa como estilo principal para textos y como base para la extensión de la familia donde la jerarquía adicional se genera mediante diversos tamaños. Además, mantiene la neutralidad relativa para variantes futuras más expresivas — display derivadas del gesto picotero—, permitiendo que éstas destaquen cuando sea necesario en composiciones complejas.

Figura 55: Interfaz de FontForge para la generación de glifos. Roa, 2025.

Figura 56: Retícula de construcción mayúsculas. Roa, 2025.

Figura 57: Retícula de construcción minúsculas. Roa, 2025.

Construcción tipométrica en FontForge: Implementación de métricas y control vectorial

El proceso de construcción tipométrico traduce las métricas abstractas en glifos digitales, funcionales y concretos. Este proceso, desarrollado en FontForge, articula los principios de proporción ópticas derivadas del corpus visual, asegurando la coherencia formal y la legibilidad en múltiples contextos de uso demostrando cómo principios tipográficos normalizados se adaptan al gesto picotero.

Optimización de vector para renderizado final

Para garantizar que los glifos mantengan integridad topológica, legibilidad a múltiples escalas y soportes, se limpiaron y perfeccionaron los vectores. Esta etapa transforma trazos irregulares —por la naturaleza gestual de su origen picotero— en geometría vectorial lista para compilación y distribución profesional. Este proceso se realizó en etapas:

1. Validación automática de integridad topológica: Búsqueda y corrección de contornos abiertos o incoherentes, puntos duplicados o superpuestos —sentido de trazado invertido que causa problemas en rasterización—, e intersecciones no intencionadas de trazos, en glifos signo especial (Figura 58), caja alta (Figura 59), caja baja (Figura 60), diacrítico (Figura 61) y numérico (Figura 62).
2. Una vez validada la topología se eliminan los nodos redundantes, pasando de caracteres de entre 115 y 20 nodos a reducción optimizada de entre 8 y 12 nodos. La Figura 63 presenta error en glifos y la Figura 64 evidencia la corrección.
3. Se aplican correcciones en caracteres con transiciones de grosor, la Figura 65 muestra la letra *T* como ejemplo de este corrección.

4. Se hace ajustes de hinting para el uso de la tipografía en pantallas pequeñas (8 a 12 puntos) permitiendo la identificación de distorsiones o pérdida de legibilidad.
5. Ajustes de espaciado lateral, calculado en la fase anterior, en algunos glifos al identificarse irregularidades de ritmo tipográfico por falta de coincidencia con la percepción visual. La Figura 65 ejemplo de la corrección aplicada.

Finalizado la limpieza y perfeccionamiento de los vectores, se procedió a la exportación de todos los glifos en formato OpenType con la incorporación de las tablas de métricas y kerning, tal y como se muestra en las Figuras 66 y 67.

Figura 58: Validación de integridad topológica glifo ampersand. Roa, 2025.

Figura 59: Validación de integridad topológica caja alta. Roa, 2025.

Figura 60: Validación de integridad topológica caja baja. Roa, 2025.

Figura 61: Validación de integridad topológica diacrítico. Roa, 2025.

Figura 62: Validación de integridad topológica numérico. Roa, 2025.

Figura 63: Identificación de errores en glifos Roa, 2025.

Figura 64: Corrección de errores en glifos Roa, 2025.

Figura 65: Corrección de errores en glifos, ejemplo letra T. Roa, 2025.

Figura 66: Corrección espaciado lateral. Roa, 2025.

Optimización de kerning y tracking

La visualización interactiva de FontForge facilita la validación visual inmediata del espaciado y los valores de peso de cada carácter para realizar la corrección de kerning y tracking, etapa final del diseño tipográfico, previa a la exportación para validación. Esta optimización se desarrolla con el objetivo de garantizar que la tipografía alcance su coherencia visual, eliminando inconsistencias de percepción que surgen cuando los caracteres están adyacentes en pares y calibrando el espacio global con objeto de facilitar la legibilidad.

Este proceso se cumplió siguiendo etapas:

1. Detección de pares críticos se sigue un protocolo iterativo de búsqueda automática, lo que permite generar la lista de combinaciones en las que el espacio parece anómalo.
2. Ajuste manual iterativo que permite validar el cierre de espaciados para evitar ilusiones ópticas.
3. Compilación final del kerning para validar la estructura OpenType.
4. Inclusión de metadatos descriptivos esenciales para identificación y uso profesional.

En la Figura 68 se observa un ajuste de kerning de las letras a y q, la Figuras 69 muestra la creación y la Figura 70 presenta el ajuste de kerning entre pares críticos.

Figura 68: Ajustes de kerning entre los glifos a y q minúsculas. Roa, 2025.

Figura 69: Formato de creación de kerning. Roa, 2025.

Figura 70: Ajuste de kerning entre pares críticos. Roa, 2025.

D. Tipografía digital en formatos estándar para uso profesional en formato OpenType funcional y lista para validación.

Exportación final de la tipografía Picó Sans Regular

Culminado el proceso de correcciones de diseño, limpieza y perfeccionamiento tipográfico, se exportan todos los glifos en formato OpenType (.otf), integrando métricas base, tabla de kerning (más de 120 pares), hinting vertical y metadatos completos —familia, peso, versión, derechos de autor—. Este archivo profesional asegura compatibilidad multiplataforma y renderizado óptimo para aplicaciones de diseño —Adobe Illustrator e InDesign, Figma, entre otros—.

El resultado tipográfico preserva el carácter gestual picotero y garantiza legibilidad técnica. La validación en contextos reales confirmará si la tipografía cumple con uniformidad espacial y coherencia con la tipografía manuscrita del cartelismo picotero, lo que permitirá posicionar la tipografía como recurso viable para proyectos editoriales y de cartelería contemporánea. La figura 71 muestra los glifos terminados y la Figura 72 muestra el resultado exporta de la tipografía generada en FontForge.

Figura 71: Glifos terminados en FontForge. Roa, 2025.

Figura 72: Tipografía Picó Sans Regular Roa, 2025.

4.4 Fase 4 – Validación y ajuste participativo

A. Probar legibilidad, funcionalidad y adecuación con diversos usuarios (entre ellos 2 expertos y 1 de la comunidad picotera).

La fase de validación fue fundamental para evaluar la legibilidad técnica, la funcionalidad, la expresividad visual y la apropiación cultural de la tipografía. Con base en los comentarios y uso de la tipografía — por parte de dos expertos en diseño tipográfico y comunicación visual y un participante de la comunidad picotera activa— se evidenciaron sus fortalezas y debilidades, lo que permitió desarrollar la iteración, como se evidencia en la Figura 73, para mejorar el diseño tipográfico de Picó Sans Regular, base de la familia tipográfica Picó.

Para el protocolo de evaluación se aplicó un instrumento mixto combinando pruebas cuantitativas (escala Likert 1–5) y cualitativas (entrevistas y cuestionarios abiertos), permitiendo una validación integral de las métricas formales hacia resignificación cultural y viabilidad de uso profesional de la propuesta tipográfica.

Figura 73: Iteraciones de la tipografía Pico Sans Regular con sus iteraciones Roa, 2025.

B. Pruebas de legibilidad, usabilidad, expresividad y apropiación cultural.

Diseño y aplicación del protocolo de evaluación

El instrumento de validación utilizado se envió por correo electrónico y WhastaApp junto con el archivo de instalación de la tipografía y el enlace de la encuesta en Google Forms, como se muestra en la Figura 74.

La encuesta fue estructurado en cuatro secciones que midieron dimensiones complementarias:

- a. *Legibilidad*: claridad de caracteres individuales y secuencias de texto en múltiples tamaños (8–72 puntos) con el objeto de establecer errores a corregir en la posterior iteración.
- b. *Funcionalidad*: compatibilidad multiplataforma, consistencia de kerning automático, rendimiento en software profesional.
- c. *Expresividad cultural*: capacidad de transmitir dinamismo gestual y enraizamiento en cartelismo picotero.
- d. *Apropiación de identidad*: fidelidad al repertorio visual documentado sin caer en folclorización superficial ni la replicación exacta del cartel manuscrito.

La población de evaluadores (n=10) incluyó diseñadores gráficos (75%), comunicadores sociales (12.5%) y estudiantes de diseño (12.5%), todos con vinculación activa en áreas de diseño visual (100% de participantes), como se muestra en la Figura 75.

Figura 74: Encabezado de la encuesta. Roa, 2025.

Resultados cuantitativos: Legibilidad y funcionalidad

La dimensión de legibilidad arrojó resultados altamente positivos en todos los parámetros evaluados, como se muestra en la Figura 76.

1. Claridad de lectura a primera vista: el 87.5% de evaluadores expresó acuerdo o total acuerdo (puntuaciones 4-5), con media agregada de 4.6/5.0.
2. Legibilidad en tamaños pequeños (información secundaria como fechas, horarios: 8-12 pt), 75% de participantes manifestó acuerdo (4.5/5.0 media), validando funcionalidad en contextos donde la sans serif picotero fue diseñada explícitamente para operar. Un evaluador especialista comentó: "En Pico Sans, uno de los aspectos más legibles y funcionales es el grosor consistente del trazo, que le da buena presencia visual sin afectar la lectura. Las formas de las letras son claras y reconocibles, con curvas bien definidas que evitan confusiones entre caracteres similares".
3. Legibilidad a tamaños grandes (titulares, palabra destacada: más de 24 pt): las puntuaciones alcanzaron una media de 4.8/5.0, reflejando que la tipografía exhibe máxima expresividad en escala ampliada.
4. El kerning obtuvo 4.5/5.0, aunque un evaluador señaló: "El espaciado entre caracteres en una que otra combinación de letras de forma nativa no es siempre de mi agrado", e identificó los pares específicos que requieren ajuste manual (correcciones incluidas en la versión final: W, F, f, j).
5. Espaciado entre palabras: fue validado con una media de 4.7/5.0, confirmando que el espaciado lateral no generó agrupamientos visuales anómalos.
6. Diferenciaciones mayúsculas y minúsculas fue valorada con unan media de 4.8/5.0 y caracteres diacríticos para español: ñ, á, é, í, ó, ú lograron una validación media de 4.6/5.0, reflejando precisión métrica en dimensiones críticas para texto editorial hispanohablante.
7. Números: alcanzaron una valoración media de 4.5/5.0, aunque un especialista recomendó "mejorar espaciado de números y signos de puntuación", corrección incluida en la versión final de la tipografía.

Profesión u ocupación

Figura 75 : Población encuestada. Roa, 2025.

Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones, pensando en los proyectos en los que ha utilizado Pico Sans. Utilice la escala: 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

Figura 76: Resultados de legibilidad de la tipografía . Roa, 2025.

Análisis cualitativo: Expresividad y apropiación cultural

La dimensión de expresividad cultural reveló máxima coherencia entre propósito de diseño e interpretación de evaluadores, como ilustra la Figura 77.

1. Sensación de dinamismo y energía asociada a contextos festivos y musicales caribeños: el 87.5% de los evaluadores expresó acuerdo total (5/5), con media 4.75/5.0. El experto en patrimonio gráfico destacó: “Los elementos formales de Pico Sans que mejor representan la estética del cartelismo picotero son, principalmente, el grosor del trazo y la expresividad de sus curvas, que le dan una presencia fuerte y llamativa, similar a la rotulación manual de los carteles populares. Da a entender a simple vista que se siente una tipografía Viva”.
2. Identificación visual con carteles picoteros originales: La validación media fue de 4.625/5.0, indicando reconocimiento mayoritario de coherencia formal con repertorio documentado. El experto en cartelismo picotero expresó “Al ver textos compuestos con Pico Sans, percibo una relación visual con los carteles picoteros tradicionales”.
3. Evocación de gráfica popular urbana (carteles manuscritos, letreros artesanales): la puntuación media fue de 4.5/5.0.
4. Cuando se indagó “Considera que Pico Sans respeta la tradición gráfica picotera al reinterpretarla en un formato tipográfico digital”, el 75% de evaluadores expresó acuerdo total (5/5), con una media 4.5/5.0.
5. Sobre apropiación e identidades culturales afrocaribeñas o caribeñas en general un evaluador

expresó: “se entiende y refleja la estética picotera muy bien” y otra indicó “considero que Pico Sans presente rasgos coherentes con la gráfica picotera y con la estética festiva del Caribe colombiano. Sus decisiones formales se alinean de manera consistente con ese lenguaje visual”.

Finalmente, un diseñador ligado a la gráfica popular identificó que “la falta de homogeneidad en el grosor del trazo en ciertas letras, puede generar irregularidades visuales”, sugiriendo variación de 5–8% en caracteres como *m*, *u* y *p* respecto a verticales de referencia, resuelta en la iteración, normalizando curvaturas mediante nodos Bézier ajustados.

Use la misma escala de 1 a 5 indicada anteriormente.

Figura 77: Resultados de validación sobre la adecuación cultural e identidad picotera. Roa, 2025.

Aplicabilidad operativa en contextos profesionales

La evaluación de aplicabilidad en formatos reales documenta viabilidad multifuncional, como aparece en la Figura 78.

1. Adecuada representación de identidades culturales afrocaribeñas o caribeñas: el 75% expresó acuerdo o total acuerdo (4.6/5.0 media), lo que permite validar el potencial de la tipografía para amplios contextos de representación identitaria más allá de cartelera picotero.
2. Aplicación en contextos profesionales: afiches y cartelera física, según se muestra en la Figura 79, (100% de respuestas), posts para redes sociales e invitaciones digitales (87.5%), portadas editorial y playlists musicales (75%), banners publicitarios y key visuals (62.5%), y aplicaciones industriales como merchandising textil (50%). Un evaluador sintetizó: “Considero que es adecuada para estos formatos porque su estilo expresivo, dinámico y de alto impacto visual permite captar la atención de manera inmediata”.
3. En pruebas operativas a través de software especializado (Adobe Illustrator, Figma, InDesign, Figura 80) se evidenció compatibilidad técnica total, aunque se identificaron ajustes menores en kerning automático para caracteres específicos (W-A, F-A, j minúscula) que requirió ampliación de la tabla de kerning de entre 15–20 pares suplementarios.
4. En producción textil sublimada se confirmó la estabilidad de forma en procesos térmicos sin distorsión, la Figura 81 muestra la aplicación.

Use la misma escala de 1 a 5 indicada anteriormente.

Figura 78: Resultados de validación de la adecuación operativa en contextos profesionales. Roa, 2025.

Figura 79: Afiche diseñado por J. Philox . Roa, 2025.

Figura 80: Prueba en Adobe Illustrator por Samuel Trillos. Roa, 2025.

Figura 81: Sublimación realizada por Antonio Vergara. Roa, 2025.

Iteración tipográfica y optimización final

Pasado el proceso de evaluación y validación de la tipografía, y en vista del éxito alcanzado en su aplicación legibilidad, funcionalidad, expresividad y apropiación cultural, además del buen resultado en su aplicación en contextos profesionales se revisaron las recomendaciones presentadas por los participantes en el proceso –entre ellos 2 expertos en diseño gráfico y el representante de la comunidad picotera– se procedió a hacer la respectiva iteración de la tipografía a partir de los comentarios y sugerencias presentados. Entre las mejoras sugeridas destacadas, se hayaron las siguientes:

1. Ampliación de tabla de kerning incorporando 18 pares suplementarios identificados (W, F, f, j, m, u, p, N-A, V-A y combinaciones números-signos).
2. Normalización de grosor de trazo en caracteres verticales anchos (m, u, p) reduciendo varianza óptica de 8% a un 3%.
3. Ajuste de descendentes en caracteres *y, g, j* para evitar que los trazos adyacentes de las tipografías se toquen o superpongan y se elimine la tensión visual, el desorden y mejorando la legibilidad.

El resultado de la fase de validación es la tipografía “Pico Sans Regular” optimizada, funcionalmente robusta para aplicaciones profesionales (8-72 pts), coherente culturalmente con el cartelismo picotero y lista para distribución abierta como recurso tipográfico de conservación de patrimonio cultural inmaterial en soporte digital.

La tipografía surge de este proceso como un puente entre archivo etnográfico y práctica proyectual contemporánea para preservar la memoria colectiva del caribe colombiano y su habilitación a nuevas narrativas visuales locales.

En la Figuras 82 y 83 se muestran la primera y última versiones de la tipografía.

Nombre de fuente: Pico

Versión: Version 001.000

Disposición OpenType, PostScript contornos

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 .,:;' " (!?) +-/=*

12 *El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el s*
 18 *El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y k*
 24 *El veloz murciélago hindú comía feliz*
 36 *El veloz murciélago hind*
 48 *El veloz murciélago*
 60 *El veloz murcie*
 72 *El veloz mur*

Figura 82: Primera versión de la tipografía. Roa, 2025.

Nombre de fuente: Pico

Versión: Version 010.000

Disposición OpenType, PostScript contornos

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890.,:; ' " (!?) +-/=*

12 *El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón u*

18 *El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La*

24 *El veloz murciélago hindú comía feliz car*

36 *El veloz murciélago hindú c*

48 *El veloz murciélago k*

60 *El veloz murciéla*

72 *El veloz murc*

Figura 83: Versión final tipografía Pico Sans Regular. Roa, 2025.

A large, bold, yellow number '5' is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the word 'CONCLUSIONES'.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto buscó dar respuesta a la pregunta problema planteada ¿Cómo diseñar una tipografía inspirada que capture las características visuales del cartelismo picotero del caribe colombiano, manteniendo los principios de funcionalidad y legibilidad requeridos para su aplicación en medios digitales? Después de un proceso integral de transformación del lenguaje manuscrito improvisado del cartelismo picotero, se concluye que fue posible la creación de una fuente —reconocible, dinámica y uniforme— que captura la esencia del estilo y preservando su vitalidad expresiva, asegurando su legibilidad en contextos contemporáneos.

Al diseñar una tipografía digital que preserve la esencia visual de la cultura picotera y su cartelismo, se ve materializado el objetivo general en Pico Sans Regular, fuente OpenType completa en español, con parámetros adaptados a usos editoriales digitales o impresos. Los objetivos específicos se concretan en la documentación etnográfica de 15 carteles picoteros, el análisis sistemático de los rasgos tipográficos, la bocetación que buscó capturar la expresividad picotera y la validación con expertos y comunidad local para comprobar apropiación cultural en soportes digitales.

Entorno a lo cultural, el proyecto se estableció como puente entre el cartel popular tradicional y la perdurabilidad de la expresión digital, democratizando las herramientas identitarias para creadores caribeños y contribuyendo en la salvaguarda del patrimonio inmaterial gráfico, buscando posicionar la expresión gráfica popular del caribe colombiano en el panorama global del diseño vernáculo.

LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

Limitaciones identificadas

El proyecto se enfrentó restricciones de tiempo para el desarrollo de más variantes —bold, thin, italic, black y medium— por lo que se optó por restringir la familia a un único peso con cobertura alfabética básica (latino extendido y diacríticos hispanos). Esta limitación, si bien fue útil para la validación inicial, requiere de iteraciones extensas para alcanzar la madurez comercial comparable a tipografías profesionales del ecosistema Adobe Fonts o Google Fonts.

Adicionalmente, se evidencia escases de literatura actualizada sobre desarrollo tipográfico popular y su transición a lo digital dejando vacíos teóricos en el análisis semiótico del cartelismo picotero. Esta escases obligó a hacer una triangulación heurística con fuentes diversas para la construcción de marco metodológico enfocado en este cartelismo. Otras limitaciones incluyen la subjetividad para la extracción de rasgos manuscritos y la limitada participación en el proceso de validación de la tipografía.

Prospectivas y líneas futuras de desarrollo

Las prospectivas del proyecto se orientan hacia la ampliación de la familia tipográfica para consolidar un sistema completo y versátil, que pueda ser utilizado en conjunto, evitando con ello el uso de otras tipografías que resten la naturalidad del estilo picotero. En primer término, se propone desarrollar pesos adicionales para la variante Sans Serif, generando una interpolación variable entre Light (grosor 8% de la altura de x), Regular (10–12%), Medium (14%) y Bold (28–20%) posibilitando la jerarquización inherente al cartelismo en proyectos digitales y editoriales.

Se plantea, como otra prospección, la generación de estilos contemporáneos derivados del corpus: Script cursiva, capturando fluidez caligráfica para textos narrativos o firmas estilizadas y Display con volumen emulando tratamientos volumétricos frecuentes en titulares picoteros de alto impacto.

Finalmente, estas prospectivas posicionaran Pico Sans Regular no como una tipografía aislada, sino como un ecosistema tipográfico abierto que democratiza el acceso a patrimonio gráfico caribeño y la visibilización del diseño colombiano en plataformas globales.

REFERENCIAS

- Ares, F.** (2019). Hacia la descolonización de la disciplina tipográfica en América Latina. *RChD: creación y pensamiento*, 4(7). <https://doi.org/10.5354/0719-837x.2019.55287>
- Balius, A.** (2025). Diseño tipográfico y patrimonio cultural: El caso de Universitat y Salmantina. *EME Experimental Illustration, Art & Design*, 13(13), 66-77. <https://doi.org/10.4995/eme.2025.23239>
- Cadena, S.** (2019). Tipografía y sus tendencias latinoamericanas (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ed.; Primera). <https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/136>
- Castro, M., & Hernández, M.** (2012). Diseño de una fuente tipográfica basada en grafemas de la cultura precolombina: calima para el uso ornamental en productos gráfico [Universidad Autónoma de Occidente]. <http://hdl.handle.net/10614/3309>
- Farias, P.** (2009). El diseño de tipos vernáculos en Brasil y las tecnologías digitales. *Boletín del IIB*, XIV, 181-206. <https://publicaciones.iib.unam.mx/publicaciones/index.php/boletin/article/view/31/0>
- Garone Gravier, M.** (2021). Noticias sobre el patrimonio tipográfico colombiano: descripción y análisis de dos muestras de letras salesianas del siglo XX. *La Tadeo DeArte*, 7(7), 26-55. <https://doi.org/10.21789/24223158.1715>
- Harkins, M.** (2018). Contemporary processes of text typeface design [Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of the Arts London]. <https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/13455/>
- Janet, J.** (2023). Typefaces beyond words a framework for the multimodal analysis desing of as typographic resource [A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD). University of the Arts London]. En University of the Arts London. <https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/23573/>
- Ley 1185 de 2008**, Diario Oficial No. 46.929 (2008). <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=29324>
- Miranda, K., Manotas, J., & Villalba, M.** (2019). Colores de la gráfica popular en el caribe colombiano. 17, 6-15. <http://ojs.uac.edu.co/index.php/arte-diseno/article/view/3207>
- Pardo, M.** (2017). La champeta en el Caribe en Colombia. valores en circulación de un fenómeno musical multifacético. *Revista Encuentros*, 15(3), 98-110. <http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1102>
- Pepe, E.** (2015). Diseño tipográfico e identidad. *Bold*, 2, 56-66. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/53704>
- Pilay, L., & Neves, M.** (2020). Diseño para la valoración del patrimonio cultural-gráfico de la ciudad. *Grafica*, 8(15), 56-61. <https://doi.org/10.5565/rev/grafica.171>
- Ring, D.** (2023). Typ.ologies: Reframing Ireland's vernacular letterform through the lens of heritage. *Revista Brasileira de Design da Informação*, 20, 1-17. <https://doi.org/10.51358/id.v20i2.1095>
- Sanz, M.** (2012). Fiesta de pico champeta, espacio y cuerpo en Cartagena, Colombia (Universidad del Rosario, Ed.; Primera). <https://editorial.urosario.edu.co/pageflip/acceso-abierto/pi-fiesta-de-pico.pdf>
- Sanz, M.** (2019). La centralidad de la fiesta picotera en Cartagena. *Revista de Antropología y Sociología*, 21(1), 9-58. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=738180569002>
- UNESCO.** (2024). Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 (la C. y la C. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ed.; 2024.a ed.). UNESCO. <https://ich.unesco.org>
- Walsh, C.** (2013). Interculturalidad y (de) colonialidad: Perspectivas críticas y políticas. En *Visão Global* (Vol. 15, pp. 61-74). <https://periodicos.unoesc.edu.br/visaoglobal/article/view/3412/1511>

A large, stylized number '08' in a vibrant green color, positioned on the left side of the page. The '0' is a simple ring, and the '8' has a classic shape with a small loop at the top. The number is centered vertically relative to the text 'ANEXOS'.

ANEXOS

VILLA NUEVA
SAB. 15 NOV.
IMPERIO
ARTE URBANO
(CANCHA PRINCIPAL)

Vey y GOZATE
el cumpleaños
de Armando
y su Vol. 15
ESTE 2 NOV.
SE FUE ASI

Capital Tropical
En
Barranquilla!

CASA MORON
CRA 53 # 48-134
BARRIO ABAJO
BOLETAS 15K.
ENE 1 MIE. 7:pm.

*NOY es el GOZON
de Uvide Decroly
(Menu)
Carne a la llanera
20,000
Sancocho de Mondongo
18,000 MIL
CERVEZA. 3,500.*
GASEOSA. 2,000
CELEBREMOS
Juntos la Tradición

Capital Tropical

Presenta

DJ: BABA

DEL SABOR STEREO de C/Gená
VIER. Junto con

Premio al Mejor disfraz
1ro. Monosoniko
y Quillodo
ARATIRI

Vacilata NOV. 9. P.M.

Preventa. 20K. Taquilla. 30K.

Latino Power..'

Calle 58 #13.88

MARTES DE
MAR IGUANA

ESTE.

4

FEB.

IMPERIO

ENTRADA las GAVIOTAS

DAMAS GRATIS

HASTA las 9. P.M.

(GÓZATE)
(EL)
Cumpleaños
de Esteban
y su Vol. 18
ESTE. 3 / NOV.

No Me la Se Exactamente
Peto es Fácil Pilla
¿Tu Sabes la AVENIDA
Bueno, Vienes Derecho
Derecho Derecho
y Cuando Veas una Chazita
Roja, donde hay un Man
que Siempre esta Sentado
con una Franelilla. Bueno
Doblas por Ahi. Camina 2
Cuadras y a Mano Derecha
hay una Tienda de CARPA
Verde, Te Mejes por Ahi.
y en esa Calle Siempre
hay Pelaitos Jugando Bueno Ahi

pasaje Cultural
de la Salsa
Arte LASER LUCHO SOLDADOR 3054413223

VICTOR
* Sr.

Yacké

JOSE
JR.

Emerson
JR.

Runner

YOICER
JR.

ABEL
JR.

Victor Trompetas 4
Realizaciones Gomez.

La Dictadora
(del Ritmo)
JOSE DAVID
SALPIKON VERBENERO
DJ. SISA.:
YURA NAVARRO
3 de MAYO en CASA
MORON

Día de la Chameeta
SAB. 13 AGOSTO
(del 2022)
Celebra Nuestro
Patrimonio
Inmaterial

DANNY STARK
ALTERNATIVE
TRAVEL

EL HICHO
VICTOR SI

JOSE JR.

EMERSON JR.
MARION V

YOISER
MARIO
RAM

WANDY

Los Runneristas

SANDRA BERNATE

ABEL JR. JHONATAN YACKELIN EDUARDO

MARIA DISCOVER

BINGO TRAVEL ASHISH FOODIES INSIDER

VICTOR
TROMPETAS
SE FUE CASI...
MOISELITZ

SE FUE CASI...
Sede

